

Descrición, avaliación e mostrario da *Fonoteca Escolas Proval* reunida por María Xosé González Chamorro e Xosé Bieito Legaspi Villamarín.

Xavier Groba González e Tereixa Otero Dacosta

Autor para correspondencia: xavgroba@edu.xunta.gal

Como citar este artigo: Groba González, X. & Otero Dacosta, T. (2026). Descrición, avaliación e mostrario da Fonoteca Escolas Proval reunida por María Xosé González Chamorro e Xosé Bieito Legaspi Villamarín. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 99-137

Resumo

Estudo inicial sobre a denominada Fonoteca Escolas Proval. Proxecto didáctico e arquivístico desenvolvido *grosso modo* entre os anos 1994-2000 baixo a dirección de María Xosé González Chamorro e Xosé Bieito Legaspi Villamarín, docentes no instituto público de ensino secundario miñorán do que toma nome o fondo documental. Recolleron datos 481 alumnos e alumnas entrevistando 682 persoas de interese para o estudo da cultura popular de tradición oral; en especial da literatura, música e memoria histórica do Val de Miñor. Trátase sobre a formación da colección, o seu estado de conservación e ofrécese unha significativa mostra dos contidos dos 320 traballos escolares reunidos que suman máis de 4500 entradas documentais e case 116 horas de gravacións sonoras en proceso de estudo.

Palabras chave: Fonoteca escolar, Val de Miñor, Oralidade, Literatura popular, Música tradicional, Memoria histórica, Pedagogía.

Abstract

This preliminary study examines the Fonoteca Escolas Proval, an educational and archival initiative broadly undertaken between 1994 and 2000 under the direction of María Xosé González Chamorro and Xosé Bieito Legaspi Villamarín, both educators at the state secondary school in the Val de Miñor region, from which the archive derives its name. A total of 481 students participated in the data collection process, conducting interviews with 682 individuals deemed relevant to the study of popular oral tradition, particularly in the domains of literature, music, and historical memory within the Val de Miñor. The study addresses the formation and current preservation status of the collection and presents a representative sample of the contents drawn from 320 school projects, comprising over 4,500 documentary entries and nearly 116 hours of audio recordings currently being studied.

Keywords: School-based sound archive, Val de Miñor, Orality, Popular literature, Traditional music, Historical memory, Pedagogy.

Introdución

Esta é a primeira dunha serie de publicacións que iniciamos coa ilusión de contar coa boa fortuna precisa para poder tirar do prelo todo, ou cando menos a maior parte, do atesourado no fondo documental reunido na Fonoteca Escolas Proval.

Publicar este estudo inicial aquí, na revista do Instituto de Estudos Miñoráns, resultaba de obrigado cumprimento. Os dous docentes implicados na formación deste arquivo –mencionados no propio título do artigo– son parte imprescindible da historia do IEM. Así pois, diante da xenerosa encomenda recibida polo Consello de Edición desta benemérita publicación, con gusto aceptamos elaborar esta achega tan parcial como significativa sobre a referida colección documental. Sen dúbida, unha sobresaínte e irrepente radiografía da memoria histórica, etnográfica, literaria e musical do Val de Miñor que agardamos poida estar pronto dispoñible para calquera estudo ao redor da cultura de tradición oral e da historia do século XX nesta parte do país.

Os contidos deseguido desenvolto expoñémolos en tres partes. Primeiro damos conta do proceso de formación, reconstitución e valoración inicial da documentación. Continuamos actualizando con maior pormenor os datos sobre o arquivado, atendendo ao que coñecemos sobre a cantidade e variedade de traballos escolares que forman a colección, a súa autoría,

datación, distribución xeográfica, participantes, temáticas, etc. Rematamos cunha escollida mostra que pretende ser atractiva e á vez significativa da colección, porque facelo de todos os temas ou xéneros reunidos, sequera brevemente, ocuparía aínda moito máis espazo do xa xenerosamente cedido nesta ocasión.

Primeira parte

Os seguintes apartados formaron parte do documento anexo ao depósito da Fonoteca Escolas Proval no Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega onde se custodia este fondo documental desde comezos do ano 2025. Por evidentes motivos de espazo, non se reproducen aquí as fichas de inventario dos 320 traballos escolares que completan o documento editado para a ocasión (Otero Dacosta & Groba González, 2024).

1.1 Proceso de formación

A Fonoteca Escolas Proval, en diante FEP, foi reunida por María Xosé González Chamorro e Xosé Bieito Legaspi Villamarín, ambos os dous docentes adscritos ao Departamento de Lingua e Literatura Galega do IES «Escolas Proval», Nigrán.

Desde o curso 1988-1989, no referido centro educativo –daquela denominado «Instituto de Formación Profesional Escolas Proval»– exercía docencia Bieito Legaspi quen, entre outras actividades, asesoraba o seu alumnado para realizar recollas por escrito relaciona-

Foto 1. Pormenor dunha fotografía da excursión didáctica do día 21 de outubro de 2009 tirada na casa de Otero Pedrayo en Trasalba. Entre o alumnado, Bieito Legaspi (segundo pola dereita) e María Chamorro (sexta pola dereita). Fotografía de Xilberte Manso.

das coa literatura popular de tradición oral. No curso 1993-94, coa chegada ao referido instituto de María Chamorro –como así adoitaba asinar a súa colega de departamento– eses traballos escolares artelláronse dentro dun proxecto máis ambicioso, mellor planificado e de fondo alcance. Así, preparouse un cuestionario –véxase Anexo 1– para facilitarlle ao alumnado un modelo de interrogatorio sobre aqueles asuntos de interese que se pretendían recoller. Todos eles relacionados coa oralidade, en especial coa literatura popular, mais tamén coa música, a historia e os costumes locais. O cuestionario tiña o dobre obxectivo de servir de guía explicativa previa sobre as temáticas obxecto de estudo e mais facer de guión práctico para que o alumnado participante preguntase, sen dúbidas.

Decidiron tamén que o alumnado debería presentar os seus traballos escolares en dous soportes. Un sonoro, en fita casete, e outro escrito onde alumnos e alumnas se exercitasen na técnica de transcripción¹. Por norma, os traballos realizábanse no terceiro trimestre de cada curso lectivo; meses de abril, maio ou xuño a máis tardar.

Alentábase que o traballo fose realizado en grupo –dous ou tres discentes– se ben admitíanse excepcións tanto máis numerosas como casos individuais. Para poder elaboralos nese breve período de tempo escolar, mercáronse seis gravadoras portátiles de fita casete a pilas que, unha vez usadas, ficaban a disposición doutro grupo pescudador e que aínda se conservan hoxe entre o material do departamento didáctico.

A decisión de gardar os rexistros sonoros e as transcricións realizadas chegou pronto, ao constatar que o interese das recollas superaba a finalidade didáctica inicial que eses traballos tiñan na formación do alumnado. É dicir, a decisión de formar un arquivo, con sede no propio Departamento Didáctico de Lingua e Literatura Galega do IES «Escolas Proval», permitiríalle ao profesorado a posibilidade de realizar con posterioridade o estudo en profundidade que o atesourado merece.

Durante o curso 2000-2001 organizouse un Seminario Permanente para estudar estes materiais. No grupo de traballo, coordinado pola profesora María Chamorro, tamén participaron Bieito Legaspi, Consuelo Méndez Chávez (Departamento de Lingua e Literatura Galega), Ánxeles Bouzó Fernández (De-

1 Transcribíronse textos, en ningunha ocasión música. En canto á calidade do transcrito polo alumnado, pois, hai de todo. Desde resultados moi aceptables ata outros moi deficientes. En todo caso, a día de hoxe, bastantes deses textos acadaron un valor no seu día inesperado xa que, como logo tratamos, non son poucos os audios hoxe perdidos dos que, cando menos, por fortuna, fica esa información no seu día transcrita.

partamento de Música) e Manuel Lado García (Departamento de Economía), todas e todos, na altura, con praza docente no instituto «Escolas Proval». A complexidade do material reunido, e mais o alto grao de esixencia autoimposta, fixeron que aquel estudo ficase inconcluso. Estaba previsto continuar, mais, por distintas circunstancias relacionadas coas cada vez maiores tarefas burocráticas que afectaron ao ensino secundario durante eses anos e, moi en especial, coa enfermidade e o falecemento, en marzo de 2018, de María Xosé González Chamorro, quen non chegou a cumprir os 58 anos de idade, ese estudo inicial sobre o arquivo reunido na FEP nunca foi reactivado.

1.2 Proceso de reconstitución

Durante o curso 2023-2024, a profesora de Xeografía e Historia, Tereixa Otero Dacosta, daquela con praza no IES «Escolas Proval», e o profesor de Música no IES «Primeiro de Marzo» de Baiona, Xavier Groba González, solicitámoslle autorización ao equipo directivo e ao Departamento de Lingua e Literatura Galega do IES «Escolas Proval» para realizar o inventario, a avaliación e reorganización do devandito arquivo. Concedido o permiso, os traballos superaron pronto as expectativas. O proxecto resultou ser máis complexo e lento do previsto, en especial por facerse a tempo parcial.

A comezos de setembro de 2024 deuse por rematada a que se pode definir como verdadeira reconstitución ou reconstrución da colección conservada. En efecto, o estado no que este fondo documental estaba un ano antes resúmese en que as cassetes atopábanse gardadas en caixas de cartón, desordenadas e mesturadas con outro material. Os traballos escritos estaban gardados noutros cartafolios tamén desordenados. Algúns dos traballos escritos e cassetes tiñan asignado un número de referencia. Algúns deses números estaban repetidos. Outros moitos da suposta secuencia numérica non aparecían en ningún traballo escrito ou fita de casete. Bastantes non contaban con número. Pronto se fixo evidente que a serie numérica orixinal apenas fora un intento inconcluso de organizar o material. En resumo, foi ineludible revisar todos os traballos escritos e cotexalos cos audios para poder emparellalos, labor, como axiña veremos, non sempre factible por perda de audios e/ou traballos escritos. Por fortuna, tamén foi posible o contrario, e así reintegramos cincuenta (50) fitas de cassetes que foran retiradas do arquivo para ser ouvidas por persoas no seu día autorizadas para realizar esa consulta.

Logo de varios pasos previos, decidimos reordenar a FEP comezando por conservar o inicio da serie numérica no seu día aplicada por Chamorro e Legaspi. Como se poderá comprobar, eses primeiros setenta e tres rexistros (de FEP-001 a FEP-073) non responden

á cronoloxía das recollas, nin a outro criterio calquera —ou cando menos nós non acadamos albiscar o motivo desa orde nun principio, pois, aleatoria—.

Deseguido, do rexistro FEP-074 en diante, optamos por continuar numerando os rexistros sen aplicar calquera outro criterio. Iso si, no posible conservamos o número orixinal asignado, eliminamos as repeticións de números e evitamos deixar ocos na serie. Ao respecto, téñase en conta que o obxectivo buscado —como ineludible primeiro paso para o estudo do arquivado— era organizar os materiais para identificar, baixo un número de rexistro inequívoco para cada traballo escrito e o seu respectivo rexistro sonoro; de conservarse ambos os dous soportes, o que non sempre acontece. Con todo, si distinguimos algún lote da FEP con entidade propia, a saber:

Entre FEP-203 a FEP-211 numéranse nove (9) gravacións que empregaron fitas mini-casete; un formato de soporte de gravación analóxica comercializado contra o ano 2000 que non tivo éxito por precisar dun tipo de gravadora especial e polo delicado que resultou ser este tipo de fitas magnéticas pequenas que rompían con moita facilidade.

Entre FEP-212 e FEP-222 rexístranse once (11) casetes gravadas coa intención de facer audios recopilatorios con refráns, contos, lendas, romances, cántigas, etc. Estas escolmas sonoras foron realizadas polo profesorado participante no antes referido Seminario Permanente e pretendían facilitar os primeiros traballos de estudo. En non poucas ocasións, estas compilacións teñen o mérito de contar cunha mellor calidade sonora cás propias fitas orixinais ou, o que aínda resulta ser de maior importancia, ter incluídos algúns audios de rexistros sonoros hoxe perdidos.

Entre FEP-230 e FEP-240 catalóganse once (11) casetes que responden a unha investigación particular, distinta², xa que, a diferenza doutros rexistros da FEP,

2 Estas once gravacións correspóndense con oito entrevistas [1]: FEP-230 e FEP-231, decembro 2003, por María Chamorro e Carlos Méixome, a Enrique Prado Cadaval (?-2003). [2]: FEP-232, decembro 2003, por María Chamorro, a José Cima González (1917-2007). [3]: FEP-233, 7 de febreiro 2004, por María Chamorro, a Encarna Sestelo Amorín (1921-?), Alfonso Sestelo Amorín (1919-?) e José Fernández Alonso (1916-?). [4]: FEP-234, 27 de maio 2004, por Carlos Méixome e María Chamorro, a Carmen “Mucha” Copena Araújo (1918-2009). [5]: FEP-235 e FEP-236, 9 de xaneiro 2004, por María Chamorro e un neto [sen identificar] do entrevistado: Gonzalo Cortiñas Copena (1903-2004). [6]: FEP-237, 5 novembro 2003, por Carlos Méixome, María Chamorro e outra profesora [sen identificar] a Eustaquio A. Ferreiro (1922-?) [7]: FEP-238 e FEP-239, 23 xaneiro 2004,

estes non foron realizados polo alumnado. Responden a unha pescuda docente de carácter histórico no que participou activamente María Chamorro e outro profesorado do IES «Escolas Proval», en especial Carlos Méixome Quinteiro, profesor de Xeografía e Historia, especializado no estudo da memoria histórica. O motivo era documentar as testemuñas das daquela xa escasas persoas que no seu día foran alumnos/as da histórica *Escuelas Pro Valle* creadas e financiadas desde a Arxentina pola *Unión Hispano-Americana Valle Miñor* e que, con grande éxito e exemplaridade, funcionaron entre 1909 e 1936, ano en que foron prohibidas e desmanteladas polo réxime franquista.

Téñase en conta que o actual IES «Escolas Proval» aséntase en terreos daquela benemérita institución, incluíndo o uso do edificio construído por aqueles filantrópicos emigrantes miñoráns na Arxentina, toda vez que no ano 1980 se lles devolveu a estas instalacións o uso docente³. Primeiro como centro público de Formación Profesional, FP, logo de bacharelato, axiña baixo a fórmula dun instituto de ensino secundario, IES con aulas dedicadas á ensinanza obrigatoria (ESO), de adultos (ESA) e mais ao bacharelato e ciclos formativos varios.

Este lote de audios da FEP, de indubidable e diferenciado interese ao rexistrar entrevistas a ex alumnado daquel «centro educativo innovador empurrado pola acción solidaria coa terra dos emigrantes e de primeiro nivel no panorama educativo da Galicia do momento» (Méixome 2011:10), foron a base documental de dous traballos de investigación no seu día publicados por M. X. González Chamorro. O primeiro nas páxinas desta REM, e o outro, cinco anos despois, nas actas do relevante congreso organizado polo IEM co gallo do Iº centenario das escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor, véxase en bibliografía.

Os rexistros sonoros coas testemuñas recollidas ao ex alumnado das «Escuelas Pro Valle Miñor» atopáronse mesturados xunto coas outras fitas casetes deste fondo. Esa é a razón pola que decidimos mantelas na propia FEP, sen segregalas, mais, iso si, diferenciándoas do xeito que vimos de explicar.

Finalmente, os rexistros de FEP-241 a FEP-320 reserváronse para siglar aqueles traballos escritos do alumando, nun principio, sen o seu audio orixinal conservado.

por María Chamorro a Esmeraldo Pérez Barros (1917-2008). [8]: FEP-240, 16 de xaneiro de 2004, por María Chamorro a Manuel Valverde Villar (1929-?).

3 Houbo uso docente previo. O edificio acolleu escola de primaria de nenos e outra de nenas, sen que poidamos precisar os anos. Ademais, acolleu campamentos da Sección Feminina durante os veráns.

1.3 Valoración inicial

As condicións de temperatura e humidade no Departamento de Literatura e Lingua Galega do IES «Escolas Proval» foron axeitadas tanto para a boa conservación dos traballos en papel como –o que resultou máis gratificante comprobar– para a maioría das cassetes gravadas. Nisto houbo moita boa sorte, porque, evidentemente, a localización deste departamento didáctico noutra sala do mesmo edificio educativo, onde non se desen tan boas circunstancias e si máis oscilacións de humidade ou calor, podería provocar a perda de todo este valioso material.

Sobre os contidos da FEP cómpre subliñar que estamos diante dunha colección realizada por escolares de entre catorce e dezasete anos de idade. Xa que logo, en moitos dos traballos resulta doado observar todos cantos defectos se poden cometer cando se realiza –sen experiencia previa nin preparación axeitada– un labor deste tipo.

Resulta pois, máis frecuente do que sería desexable, atopar audios da FEP con baixa calidade sonora. Algúns por seren rexistrados con ruído ambiental, outros por situaren incorrectamente a gravadora diante da persoa entrevistada. Hai casos nos que o audio está cortado por comezar a gravación tarde ou por parar antes do debido. Nalgunhas recollas evidéncianse tamén as ocasións mal aproveitadas; por exemplo, por interromper o informante e non deixar que fluíse a memoria, ou por non escoller ben as preguntas realizadas⁴. Ou por non preparar a persoa a entrevistar avisándolle con antelación para facer memoria dos asuntos a tratar. Ou por estar demasiado pendente do cuestionario⁵, empregar conceptos en galego normativo descoñecidos na fala, etc.

Deixando de lado os rexistros sonoros, a maior parte dos escritos da FEP tamén mostran deficiencias apenas xustificables por ser iso, traballos escolares. En especial, a ausencia de datos resulta rechamante. Porque, a pesar das reiteradas advertencias que María e Bieito facían todos os cursos, non é habitual que o alumnado colaborador deixase constancia de todos os datos sobre as persoas entrevi-

tadas (nome, apelidos, idade, lugar de nacemento, residencia, etc.) ou mesmo da propia actividade escolar, como a data e lugar da recolla, etc. Con todo, axiña poderemos comprobar como estas carencias non impiden poder valorar o alcance do fondo documental. Tamén resulta importante ter en conta que os defectos sinalados, e mais outros, son tamén habituais en recollas semellantes coetáneas realizadas por adultos con, *a priori*, mellor preparación, mesmo con intereses profesionais ou artísticos neste tipo de asuntos.

É dicir, por moito defecto que se lle queira buscar, o caso é que a FEP posúe un enorme valor documental, etnográfico, lingüístico, musical e histórico por varios motivos:

1. Polo volume de información reunida. Como fica antes visto, nun principio⁶, forman a FEP trescentos vinte (320) rexistros. Entre eles cento vinte e seis (126) que conservan o traballo escrito e mais o seu audio. De oitenta e cinco (85) só consta o traballo, sen audio. E de cento sete (107) hai audio mais non escrito. É dicir, a FEP conta con 320 rexistros documentais que suman dous centos once (211) traballos escritos polo alumando e dous centos trinta e tres (233) audios en soporte casete ou mini-casete.

2. Polas interesantes datas na que se formou. O conxunto da documentación que lle dá sentido á FEP foi reunido *grosso modo* entre 1994 e 2000, cando aínda era posible entrevistar non poucas persoas nadas nas primeiras décadas do século XX.

3. Pola cantidade de persoas implicadas na formación deste fondo documental. Comezando polo profesorado que traballou na súa compilación e custodia, continuando polo alumnado que realizou as recollas, e rematando polas aínda moito máis numerosas persoas que se prestaron dispostas a transmitir o seu legado. Como logo trataremos polo miúdo, máis de mil dúascentas (1200) persoas implicadas.

4 «—Cando se cantaban coplas ou cantigas? —E que son coplas? E que eu iso non entendo!» Diálogo entre Nieves Vázquez Prado e Modesta Sanjuán García de 85 anos, Nigrán 1997, FEP-004.

5 En efecto, o uso do *Cuestionario* non sempre foi todo o positivo que se pretendía. Houbo alumnado que, non querendo saltarse ningunha das preguntas dadas polos profes, deixaban de lado cuestións de interese que saían ao chou no transcurso da entrevista e que serían de gran proveito de saber tirar delas, ou simplemente de deixar correr libremente a entrevista sen tanta pregunta seguida.

6 Téñase en conta que estes 320 rexistros hoxe deben ser matizados. Traballando no pormenor do arquivo, resulta que o audio da FEP-072 en realidade conserva dous traballos distintos; cada cara da casete ten un rexistro diferente. Acontece igual con FEP-079, FEP-158, FEP-176, FEP-253 e FEP-287. Pola contra, decatámonos tamén de que hai traballos nos que pasara desapercibida a súa correspondencia, cando menos parcial. En concreto: (FEP-096=FEP-270), (FEP-155=FEP-279), (FEP-182=FEP-266), (FEP-246=054B) e (FEP-284=249). Con todo, sendo a diferenza da conta final mínima, e, sobre todo, non podendo descartar que existan máis casos, nun sentido ou noutro semellantes, mantemos o dato dos 320 rexistros nos que foron depositados os traballos da FEP.

4. Polo seu valor didáctico. Cómpre non esquecer que o obxectivo inmediato das actividades que forneceron á FEP foi eminentemente pedagóxico. Así, nalgúns traballos conservados, na súa conclusión ou valoración final o alumnado certifica o interesante, ou non, que lles resultou facer ese traballo, mesmo sinalando o inesperado gusto por saber das historias que lle contaron as persoas entrevistadas, en moitos casos escoitadas nas súas « cousas de antes » por primeira vez.

Este traballo gustoume porque ademais de divertido me enterei de moitas cousas que os nosos avós e avoás facían de novos e non tan novos. Ademais foi instructivo e educativo⁷

O traballo que acabamos de presentar da literatura popular en Galicia non nos resultou moi sinxelo de facer, pois *costounos* un gran esforzo *alcanzar* os 25 minutos de gravación, xa que a xente entrevistada esquecera moitas das cantigas, refráns, contos, etc. que fai anos lles contaban. / Tamén unha cousa que temos que destacar neste apartado do traballo foi o complicado que se nos fixo o diferenciar o seseo.⁸

O traballo gustoume, pero o malo que tiña que o raio das cantigas apegábanse e non as deixaba de cantar en todo o día. / Foi un dos traballos que me levou máis horas, pola *tradución* das *cintas* e antes, ir preguntando ás persoas maiores e estar toda a tarde alí gravando e escoitándolle primeiro a cantiga e logo *gravala*. Así, con case tódalas persoas.⁹

5. Pola variada, numerosa e singular colección de temas reunidos relacionados cos usos e costumes populares e polos moitos xéneros propios da literatura e da música de tradición oral rexistrados: lendas, refráns, adiviñas, romances, cantares bailables... Abundantes e interesantes testemuños sobre a vida cotiá neste territorio durante o século XX que, alén do interese etnográfico e sociolóxico, constitúen un inesperado arquivo sobre a historia recente desta parte do país, en especial de gran valor no relacionado co golpe de estado de 1936 e consecuencias.

6. Pola relevancia do territorio documentado. A maior parte do recollido procede dalgún dos tres concellos que forman o Val de Miñor, comarca descar-

7 FEP-110, traballo realizado por Raquel Rouco con data do 11 de febreiro de 1996 en Tebra, Tomiño.

8 FEP-263, por Tere Acebedo Barreiro, Sonia Mariño Xesteira, Liby Álvarez, Sandra Estévez Giráldez, sen datar, recollas en Santa Cristina da Ramallosa, Baiona.

9 FEP-006, por Laura Fernández Correa, sen datar [ca. 1998], recollas en Morgadán, Gondomar.

Foto 2. Fotomontaxe con nove das capas dos traballos escolares da FEP.

tada pola inmensa maioría dos estudosos folcloristas, etnógrafos, antropólogos, filólogos ou musicólogos por ser considerada unha zona demasiado moderna; pouco arcaica ou enxebre¹⁰. Pola contra, o recollido na FEP demostra o interese de moitísimos dos testemuños rexistrados polo seu valor literario, musical, etnográfico... Aínda máis, a maiores de contar con documentación recollida en todas as parroquias dos concellos de Nigrán, Baiona e Gondomar, a FEP tamén contén rexistros procedentes de non poucas parroquias dos veciños concellos de Vigo, Santa María de Oia, Tomiño, A Guarda, Salceda de Caselas... e mesmo de máis lonxe, como Ponte Caldelas, Ourense, Lugo, etc., entrevistados neses lugares ou asentados, por exemplo, por casar no Miñor.

10 Chegue aquí como exemplo o relacionado coa escasísima música popular de tradición oral miñorá recollida nos cancioneros musicais galegos. De todos os reunidos entre os séculos XIX e XX, apenas hai datos sen partitura [1] sobre a danza de espadas de Baiona no cancionero de Casto Sampedro (póstumo [1942] tomo I: 174 e 186-190) e [2] a partitura do cantar “Muiñeira de Gondomar” na obra compilatoria de González Rodríguez (1963: 160). Noutros cancioneros musicais, incluído o magno e malogrado proxecto de Eduardo Martínez Torner e Xesús Bal y Gay, ou mesmo no máis recente asinado por Dorothé Schubarth e Antón Santamarina, nada se recolle do Val de Miñor.

Foto 3. Na entrada do Pazo de Raxoi coas caixas e cartafolios da FEP para a súa cesión ao Arquivo Sonoro de Galicia. De esquerda a dereita: María Pilar Piay Pombo, Alba Dacuña González, Xavier Groba, Pedro Dacuña González, Rodolfo Dacuña “Roque” e Tereixa Otero Dacosta.

7. Pola singularidade institucional. Non temos constancia de ningún outro fondo documental semellante realizado nun centro de ensino público galego que se conserve coa integridade da FEP e teña asociados tantos valores como os aquí avaliados.

Segunda parte

En setembro de 2024 deu comezo unha nova fase de traballo coa FEP¹¹. Dunha banda buscouse mellorar a custodia, conservación e accesibilidade pública do arquivo. Por outra, comezamos o seu estudo con idea de preparar a súa edición crítica.

2.1 Cesión e traslado ao Consello da Cultura Galega

Con data do día 2 de setembro de 2024 e a proposta de Tereixa Otero Dacosta e Xavier Groba González, e mais de Alba María Dacuña González e Pedro Xosé Dacuña González –na súa condición de filla e fillo de María Xosé González Chamorro– e de Xosé Bieito Legaspi Villamarín, co-responsable da compilación da FEP, solicitouse á dirección do IES “Escolas Proval” tivesen a ben valorar a cesión do fondo documental ao Arquivo Sonoro de Galicia pertencente ao Con-

sello da Cultura Galega. A proposta, realizada para unha mellor salvagarda e posta a disposición pública da colección, co determinante respaldo da profesora e directora do IES Escolas Proval, María Pilar Piay Pombo, foi debidamente aprobada polo Claustro e Consello Escolar do instituto.

Con data do 3 de xaneiro de 2025, a Fonoteca Escolas Proval pasou a formar parte do Arquivo Sonoro de Galicia. Daquel feliz día, apenas lembrar aquí que o acto de entrega foi asinado en Santiago de Compostela pola xa mencionada directora das «Escolas Proval» e mais pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, no salón do plenario desta institución no Pazo de Raxoi.

Como xa foi dito, a FEP foi entregada cun informe pormenorizado realizado *ex profeso* por Tereixa Otero e Xavier Groba. Nese documento, a maiores do xa referido sobre o proceso de formación, reconstrución e avaliación do arquivo, tamén se facilitan datos de cada un dos trescentos vinte (320) números de rexistro que figuran anotados a man nos soportes escritos e gravados cedidos por parte do IES “Escolas Proval” ao Arquivo Sonoro de Galicia. Un exemplo dos 320 posibles:

11 Non foi dito, mais pode interesar saber que a denominación «Fonoteca Escolas Proval», abreviada como FEP, foille proposta en 2024 por Tereixa Otero e Xavier Groba ao equipo directivo do instituto, a Bieito Legaspi e á familia directa da profesora Chamorro, que avalaron a referida designación.

FEP-001 / Traballo escrito: Si. Título: *Literatura popular*. Audio: Si. Data: Curso 94-95 [ca. maio 1995]. / Lugar da recolla: Nigrán, Camos, O Carballal e Vilar, San Roque. / Recollen: Silvia, 2º B & Gustavo, 2º A & Manuel, 2º B & Celeste,

2º B. / Informan: Etalvino Freiría Freiría, 69 anos, Carballal, Camos, traballa na casa de carpinteiro. / Carmen Iglesias Pérez, 60 anos, Carballal, Camos, traballa na casa. / Concepción Rodríguez Rodríguez, 63 anos, Vilar, San Roque, Camos.

Do contido do documento de cesión gratuíta e permanente da FEP ao Arquivo Sonoro de Galicia, destacar aquí estas dúas cláusulas:

[...] Quinta.- Dado o carácter único e patrimonial destas gravacións orixinais e dos seus traballos escritos adxuntos, o Consello da Cultura Galega comprométese a manter os fondos cedidos como a colección *Fonoteca Escolas Proval* con unidade propia dentro dos fondos do Arquivo Sonoro de Galicia, onde se custodiarán para a súa preservación, catalogación e difusión. Na utilización polo Consello da Cultura Galega, este comprométese a citar a súa procedencia e autoría.

Sexta.- A cesión desta documentación ao Consello da Cultura Galega implica a cesión dos dereitos patrimoniais ou de explotación, e supón a adquisición polo Consello da Cultura Galega da titularidade de dereitos sobre as obras que integran os mesmos. Ademais o cedente autoriza expresamente ao Consello da Cultura Galega a:

–Transformar os fondos dixitalizados na medida en que sexa preciso para adaptalos a calquera tecnoloxía susceptible de incorporación a Internet; realizar as adaptacións necesarias para facer posible a utilización dos fondos en formatos electrónicos, así como incorporar os metadatos precisos para garantir o seu rexistro e protección.

–Permitir a súa comunicación pública e a súa posta a disposición a través dun arquivo aberto institucional, accesible de xeito libre e gratuíto en Internet.

–Permitir a consulta e emprego dos fondos coa finalidade da súa conservación, investigación, de xeito que as obras integrantes dos fondos poidan ser distribuídas e difundidas sempre que se cite a súa autoría, non se obteña beneficio comercial e non se realicen obras derivadas [...]

2.2 Pormenor valorativo da FEP

Con todas as limitacións a ter en conta derivadas das carencias xa mencionadas e do estado inicial do seu estudo, podemos afinar un pouco máis a valoración inicial desta colección cos seguintes datos, de todos os xeitos, provisionais. Cuantitativamente, os 320 traballos nun principio identificados na FEP e xa antes matizados no seu número, poden ser

mellor valorados pola cantidade de tempo de son acumulado. A FEP suma cento quince (115) horas e cincuenta e un (51) minutos. Tempo de gravación tanto de voces a falar, como a recitar, cantar ou asubiar. Neste momento aínda non é posible discriminar canto de cada hai gravado. Si podemos afirmar que trece (13) horas e once (11) minutos correspóndense con casetes recompilatorias, polo que moito dese tempo, non todo, son audios duplicados. Pola súa banda, o tempo das entrevistas ao ex alumando das escolas UHA suma oito (8) horas e corenta e cinco (45) minutos. *Sensu stricto*, pois, a FEP conta con, como mínimo, cento dúas (102) horas e corenta (40) minutos de audio gravado¹².

A cantidade de información da FEP pódese valorar tamén atendendo ao número de entradas ou fichas que individualizan os ítems ou unidades de interese do arquivo. Explicámonos. Deixando agora fóra a información achegada polos traballos escritos, en cada audio da FEP obsérvanse, a medida que a entrevista transcorre, fragmentos ou cortes. Paradas ou *tracks* na gravación que soen ter plena significación ao diferenciarse do anterior e posteriormente rexistrados. Por exemplo, por conter un relato biográfico, un conto, unha lenda ou un cantar concreto. Pois ben, sen contar as recompilatorias, nin as fitas das entrevistas ao ex alumando das «Escuelas Pro Valle Miñor», nos audios da FEP temos identificadas catro mil dúas centas trinta e catro (4234) entradas de audio. E han ser máis, pois, como xa foi antes dito, entre as casetes recompilatorias consérvanse anacos de audios repetidos, mais tamén bastantes outros únicos, perdidos os orixinais. Repárese, ademais, en como, en moitas ocasións, cada unha desas entradas, cortes ou fichas sonoras documentais comprenden varios (ás veces bastantes) ítems ou datos diferentes. Por exemplo, non son poucas as series de refráns, ditos, adiviñas ou coplas gravadas sen pausa nun único lance. Un par de mostras, e non precisamente das máis extensas.

O meu avó contábame refráns e entre eles este, *deçía*, un que *deçía*: / Mira neto como estou, ti eres o que eu era, e serás o que eu son. / A auga de regar de abril en maio ten que quedar. / En xaneiro ningunha ovella cruzará o regueiro. / Cando o fillo do ruín *salir* bo, vén o neto que *sale* ó avó. / Cando en marzo mallea, en maio marçea. / As augas de regar de abril e maio teñen que quedar. / As chuvias no *San Juan* tolle o viño e non dan pan. / Cóllese antes un *mentiroso* cá un coxo. / Vale máis gordo no mato que flaco no cú

12 Para valorar estes datos pode ser de utilidade saber que as gravacións sonoras realizadas por Gustav Henningsen en Galiza entre 1964 e 1968 foi estimada polo propio investigador dinamarqués en case cento catro (104) horas de duración (Groba & de la Ossa, 2017: 49).

FEP	PROCEDENCIA INFORMANTES POLO LUGAR DE NACEMENTO			
Baiona	Gondomar	Nigrán	Alén do Val	De parte incerta
Baiona, parr. 23	Borreiros 23	Camos 33	Sta. Maria de Oia 3	Sen especificar 127
Baíña 11	Chaín 7	Chandebrito 17	A Guarda 2	Concello dubidoso 18
Baredo 5	Couso 17	Nigrán, parr. 15	Arbo 2	
Belesar 10	Donas 16	Panxón 33	O Rosal 1	
Sta. Cristina 25	Gondomar, parr. 20	Parada 32	Tomíño 4	
	Mañufe 17	Priegue 16	Tui 1	
	Morgadáns 29	San Pedro 62	Portugal 4	
	Peititeiros 16	Nigrán, dúbidas 3	Vigo 36	
	Vilaza 8		Redondela 1	
	Vincios 27		Fornelos Montes 2	
			Pontecaldelas 1	
			Pontearreas 1	
			Mondariz 1	
			Salceda 1	
			A Coruña 1	
			Curtis 1	
			Ribeira 1	
			Lugo 4	
			Calvos de Rándin 1	
			Ourense 3	
			Barcelona 1	
74	180	211	72	145
Baiona	Gondomar	Nigrán	Alén do Val	De parte incerta
682 Informantes				

Táboa 1. Dispersión xeográfica da FEP a partir do lugar de nacemento dos informantes.

do gato. / O neto criado co avó nunca na vida é bo. / Ghaviotas á terra mariñeiros á merda. / Esta noite vai chover que leva circo a luna, queira *dios* non *haba* pau nas *costillas* dalgunha. / Non hai sábado *sin* sol, nin moreniña *sin* amor. / O *viernes* a chover é como o borracho a beber. / Oliveira do Brasil bota canas a correr, o falar do amor doutros e comer por non morrer.¹³

Pois si, vouche contar adiviñas [...]: *Ençima de ti estoy, tu mucho te meneas, yo con el gusto me marcho y tu con la leche te quedas* [1]. [...] Alto estou, *color* do ouro teño, por culpa do meu visouiro perdín o meu entento [2]. [...] Pano sobre pano, panal do *mismo* pano; *si non* cho digho eu, non acertas en todo o ano [3]. [...] Por detrás dun coto vai un boi coxo; corre que te corre quen á corte podera meter [4]. [...] Çinco correfol, catro carrefontes, catro deitafontes máis dous violíns e un dalle dalle [5]. [...] Unha capilliña *blanca* / que non ten porta nin

atranca [6]. Unha señorita moi ben ensoñoritada, vintecinco remendos, ningunha puntada [7]. [...] Unha señorita muda vai en coche e toda mollada [8]. [...] Naçe no monte, no monte se cría, e despois vai á cidade, despois vai entre catro e todo o mundo chía [9]. [...] *Altos están píngolos, píngolos; bajos están los mángolos, mángolos; si píngolos, píngolos calleran; mángolos, mángolos los comiéramos* [10]. [...] *Vamos a facer o que Dios manda; xuntar pelo con pelo e a miniña queda dentro* [11]. [...] Que é unha cousa que naçe no campo, do campo vai ó río, e do río vai á casa, e na casa baila cunha rapaza? [12].¹⁴

14 Sra. Carmen Magdalena Moreira Pérez, 54 anos, nacida en Camos, veciña na Cabreira, Nigrán. Entrevistada por M^a del Carmen Rodríguez Martínez e Verónica Quintas Grandal, sen datar [ano 2000, deducido] FEP-203. As respostas ás adiviñas non están gravadas no audio, apenas figuran no traballo de transcripción entregado polas alumnas: 1- A figueira. 2- A castaña. 3- A cebola. 4- O sol. 5- A vaca. 6- O ovo. 7- A galiña. 8- A lingua. 9- O caixón do defunto. 10- Os chourizos [e os “mangolos” serían os gatos ou cans]. 11- Pechar os ollos. 12- A vasoira.

13 Recollida en Donas, de *Anónima XLIV*, 38 anos, por Mayra Carrera Urgal, Roberta González Barros e Begoña Ramilo Fernández, sen datar, FEP-065.

Ano	Casos	Números rexistro FEP
1994	15	067, 071, 076, 081, 115, 115B, 119, 154, 159, 167, 172, 175, 195, 284 e 288.
1995	17	001, 008, 014, 026, 031, 032, 058, 064, 173, 200, 247, 251, 252, 254, 256, 258 e 261.
1996	26	019, 063, 070, 120, 078, 079A, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 127, 181, 183, 245, 276 e 317.
1997	26	004, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 045, 046, 049, 051, 052, 054, 056, 060, 069, 074, 157, [182=226], [184=249], [246=054B], 260, 265 e 286.
1998	13	002, 006, 007, 013, 016, 021, 024, 025, 093, 097, 174, 275 e 277.
1999	5	134, 151, 160, 179 e [279=155].
2000	25	087, 089, 091, 113, 117, 128, 129, 135, 152, 153, 171, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 257, 269 e 271.

Táboa 2. Cronoloxía da FEP. Téñase en conta os cento setenta e seis (176) traballos sen datar.

	FEP XÉNERO DAS PERSOAS INFORMANTES %				
	Mulleres	Homes	Grupo	Indeterminados	TOTAIS
Baiona	49	23	1	1	74
Gondomar	129	50	1	0	180
Nigrán	155	55	1	0	211
Outros	151	58	7	1	217
TOTAIS	484	186	10	2	682
% totais	70,96 %	27,27 %	1,32 %	0,29 %	99,84 %

Táboa 3. Datos xerais sobre o xénero das persoas informantes da FEP.

A representatividade xeográfica da FEP é case in-mellorable [Táboa 1]. Non hai parroquia dos concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar que non apareza representada e con xenerosidade. E moitas outras parroquias veciñas e non tan próximas completan unha dispersión xeográfica do material que valoriza altamente a colección.

No cronolóxico, as datas indicadas para a FEP cómpre matizalas xa que *senso stricto* a colección conta con traballos elaborados fóra dos anos indicados. Secasí, unhas poucas achegas anteriores (un audio)¹⁵ e posteriores (quince)¹⁶ deben considerarse como

15 Con anterioridade ao curso 1993-1994 cóntase só cun audio sen traballo escrito, FEP-193, realizado por Celia Pérez e David Sánchez en maio de 1990 con información recollida dunha muller de 67 anos nacida en Lisboa en 1923, doutra muller de 53 anos nacida en Barcelona e dunha terceira informante de 39 con datos da zona de Paradela, O Foxado, Curtis, entre outros lugares da provincia da Coruña, como Teixeira, lugar de Recaedo en Betanzos ou de Lugo, como Friol.

16 Xa resulta sintomático que dos cursos 2000-2001 e 2001-2002 non conste datado traballo ningún. Dos anos 2003 e 2004 apenas os realizados no referido proxecto de entrevistas a ex alumando da histórica *Escuelas Pro Valle Miñor*, vid. cita 3. De 2005 ningún rexistro datado. De 2006 e 2007 dous, FEP-114 e FEP-140 (ambos os dous con temática relacionada con 1936, represión e guerra civil). Do ano 2008 nada. E finalmente de 2009 só FEP-141, tamén de temática exclusivamente relacionada coa memoria histórica, nada de literatura

rexistros engadidos á cerna dun proxecto, a FEP, insistimos, datable no seu fundamento entre os anos 1994 e 2000 [Táboa 2]. En canto ao 55 % dos traballos escolares sen datación rexistrada, todos eles, sen dúbida, foron realizados durante os anos indicados de formación do arquivo.

Neste momento do estudo da FEP temos identificadas seiscentas oitenta e dúas (682) persoas entrevistadas, das que trescentas trece (313) resultan ser anónimas¹⁷. Atendendo ao xénero das identificadas, os resultados [Táboa 3] son os habituais neste tipo de investigacións, onde as mulleres resultan ser maioritarias¹⁸.

ou música de tradición oral ou outros costumes e usos populares.

17 Con maior precisión: Temos identificadas cento oitenta e cinco (185) mulleres anónimas, cento dezaseis (116) anónimos, dous (2) anónimos infantís e dez (10) grupos con entrevistados dos que non consta o nome propio, algún apelido ou tan sequera alcume familiar ou persoal que permita identificalos.

18 Por comparar. Un dos primeiros investigadores galegos en indicar datos persoais dos informantes foi o erudito pontevedrés Víctor Said Armesto (1871-1914). Na súa póstuma *Poesía Popular Galega*, onde se transcriben maioritariamente romances vellos, mais non só romanceiro, achéganse datos que permitiron identificar (Groba 2015: 406-407) cento corenta e cinco (145) persoas das que corenta e cinco (45) resultaron ser anónimas, quince (15) homes e oitenta e cinco (85) mulleres.

FEP XÉNERO DAS PERSOAS INFORMANTES

	Mulleres	Homes	Grupo	Indeterminados	Totais
Baiona, parr.	17	6	0	0	23
Baiña	6	4	0	1	11
Baredo	5	0	0	0	5
Belesar	7	3	0	0	10
Sta. Cristina	14	10	1	0	25
Borreiros	17	6	0	0	23
Chaín	6	0	1	0	7
Couso	11	6	0	0	17
Donas	12	4	0	0	16
Gondomar, parr.	11	9	0	0	20
Mañufe	10	7	0	0	17
Morgadães	28	1	0	0	29
Peitieiros	12	4	0	0	16
Vilaza	5	3	0	0	8
Vincios	17	10	0	0	27
Camos	23	9	1	0	33
Chandebrito	13	4	0	0	17
Nigrán, parr.	13	2	0	0	15
Panxón	27	6	0	0	33
Parada	24	8	0	0	32
Priegue	13	3	0	0	16
San Pedro	39	23	0	0	62
Nigrán, dúbidas	3	0	0	0	3
Dúbidas concello	10	8	0	0	18
De parte incerta	86	33	7	1	127
Alén do Val	55	17	0	0	72
TOTAIS	484	186	10	2	682

Táboa 4. Datos de xénero dos informantes da FEP atendendo á súa procedencia xeográfica.

Deseguido [Táboa 4], amplíase a información que ofrece a análise destes datos ao reparar tamén na parroquia de nacemento, no caso de que fose indicado, ou no seu defecto, no lugar de residencia ou de realización da entrevista.

Tamén resultan relevantes os datos sobre a idade dos informantes [Táboa 5 e 6]. Por unha banda, confirman o interese por entrevistar persoas de idade avanzada. Por outra, rechama que non se re-

parase nas posibles achegas de nenos e nenas que noutroa, nos tempos dos grandes clásicos da folclorística galega, si eran valoradas. Nótase, quizais, que os colectores da FEP non deixaban de ser rapaces e rapazas de pouca máis idade cós infantés e, tamén, moi significativo, que a finais do século XX o protagonismo que antes tiñan as crianzas como portadoras activas da tradición dos seus pais e avós, mesmo nos seus xogos, xa se transformase noutra cousa sen moito interese para recollas deste tipo.

	FEP	IDADE DAS PERSOAS INFORMANTES NO ANO DE RECOLLIDA							Idade ?	TOTAIS
	> 30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91 <		
Mulleres	4	5	19	49	76	68	43	4	227	495
Homes	5	4	4	8	27	22	18	2	85	175
Indeterminados	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAIS	9	9	23	57	103	90	61	6	324	682

Táboa 5. Idade dos informantes da FEP cando foron entrevistados.

	FEP	ANO NACEMENTO DAS PERSOAS INFORMANTES							Sen datos	TOTAIS
	1903-1910	1911-1920	1921-1930	1931-1940	1941-1950	1951-1960	1961 <			
Mulleres	13	40	42	42	17	6	3	321	484	
Homes	3	21	22	14	5	1	3	117	186	
Indeterminados	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
TOTAIS	16	61	64	56	22	7	6	450	682	

Táboa 6. Ano de nacemento das persoas informantes da FEP.

Cómpre insistir nunha idea xa exposta: a FEP ofrece moita información recollida a persoas nadas nas primeiras décadas do século XX, é dicir, antes da guerra civil. Descontando outros casos con esa condición camuflada por non constar explícita, son cento setenta e sete (177) as persoas nadas con anterioridade a 1936, é dicir, un 25'95 % do total. Moitas delas portadoras dun considerable e variado patrimonio oral, mesmo dun xeito de falar, contar e cantar, hoxe perdido.

En canto ás diferentes temáticas e xéneros que a colección agocha, o estado da investigación implica a obriga de adoptar a máxima cautela á hora de ofrecer datos sobre a cantidade, variedade e calidade do fondo documental reunido por Chamorro e Legaspi. Na seguinte terceira e última parte deste artigo, adiantamos algo, mais xa centrándonos nas mostras seleccionadas que exemplifican esta FEP.

Terceira parte

As mostras da FEP escollidas que deseguido se transcriben obedecen ao triplo obxectivo de ser significativas sobre o tema ou xénero que aquí representan, e á vez resultar autónomas na súa comprensión e atractivas na súa lectura. O difícil da escolla foi decidirse entre tanta cousa boa dispoñible.

3.1 Criterios de transcripción

Non sendo aínda posible editar enlaces para poder escoitar os audios, ofrecemos transcripcións. Os criterios aplicados nos textos son debedores directos daqueles no seu día adoptados por Chamorro e

Legaspi. Estes resúmense no máximo respecto polo escoitado, sen aplicar criterio corrector ningún. Téñase en conta que palabras en castelán non son traducidas; edítanse en cursiva, por exemplo: *abuelo, carretera, entonces...* Fenómenos como a gheada e o seseo márcanse, sen distinguir posibles subtipos, cos signos [gh] / [ç]. Mediante o uso de [...] indicamos fragmentos de texto inintelixibles por ruído, mala pronunciación ou gravación defectuosa. Tamén hai partes omitidas por nós adrede cando consideramos prioritario respectar a privacidade da persoa [...X...] mencionada ou calquera outro dato sensible¹⁹.

De entre os diferentes criterios que se poden escoller para transcribir a música do cantigueiro de tradición oral galego, optamos por utilizar aqueles menos complexos para ser reinterpretados; noutras palabras, que poidan ser lidos por quen teña asumido o nivel medio de solfexo esixido hoxe nas aulas de 4º da ESO ou 1º de Bacharelato. Así pois, primamos criterios didácticos²⁰. Transcribimos sempre en clave de sol, con

19 Por exemplo, naqueles testemuños onde se afirma que tal persoa é bruxa, ou que tal outra viu mortos, ánimas, o demo burlón etc. O importante é constatar o caso e non tanto o dato concreto de quen tiña esa crenza ou vivencia, xa que pola proximidade temporal, pode molestar que se divulguen nomes.

20 Permitímonos mesmo algunha licenza musicolóxica significativa. En concreto nas partituras "Anque venimos de noite" e "Maio florido", decidimos rectificar o escoitado para simplificar a partitura de ambos os dous casos. Nos orixinais as cantareiras, nun interesante mais complexo procedemento, trocan de "tonalidade". Aparentemente, porque non se pode considerar

compás e barras divisorias explícitas; o tempo indícase polo metrónimo e a melodía vai editada nunha tonalidade «escolar» (é dicir, con ningunha ou coas mínimas alteracións posibles) escribindo ao final da partitura, entre parénteses, a tónica orixinal.

3.2 Crenzas, lendas e contos

Unha das preguntas propostas polo cuestionario da FEP que para nós resultan máis curiosas interesábase pola opinión das persoas entrevistadas sobre a importancia da relixión. Por suposto, o contrario sorprendería, ao respecto hai de todo:

–Que importancia ten a relixión? / –Home! Ser católicos. Ir a misa, comulgar, confesarse, cumprir coa ighlesia [...] esas cousas todas.²¹

A *religiión*? A *religiión* era mui *religiosa* a xente á misa. Inda hai, eh! Ti xa miras que... xa miras xente pois que vai, como hai en todas as parroquias, eh! Tes [...] aquí hai xente que vai todos os días á misa. Non é ir á misa, porque ir á misa non vaias a pensar que é porque diçen: –Ai, aquela vai sempre á misa! O ir á misa... tía [...] sabías que iba á misa sempre; tarde, mañán, a todas horas, a ti acórdache ben. E *sin embargho* non, non era *relighiosa*. Porque unha persona que é relijiosa, que cre que é, *si vén calquera á porta e non [...]lle dá algo...* non vale un duro, e *sin embargho va á misa sempre*. Tés a mamá, a *abuela* [...] e *sin embargho...* Eu durante o ano non podía perder un día de misa, eh! Un domingo, eh! Que xa está ben, eh!²²

–Que importancia tiña a relixión? / –A *religiión* sempre p’a uns tivo máis importancia que p’a outros. Como é? É unha cousa que a xente vaise desenganando; é un pilla-pilla p’ra a xente. Muitos *creen* pero muitos *descreen*. Cando foi na nosa ghera de España desengañouse muita xente.²³

que exista, en rigor, unha modulación. Máis ben se trata dun procedemento bastante habitual cando se comeza cantando nun ton inapropiado e a intérprete, sen parar o canto, vai buscando unha escala máis axeitada. Nestas partituras transcribimos todo o escoitado na “tonalidade” final escollida, polo que foi preciso corrixir esa parte inicial inestable tan complexa e virtuosa de transcribir, como pretensiosa e prescindible por pouco didáctica.

21 Sra. María Barbero, recollido, sen datar nin indicar lugar, por Celia e Sefi, sen máis dato, FEP-190.

22 Sra. Margarita González, 64 anos en 1997, entrevistada na Fraga, Vincios, por Montse Álvarez Vila e M^a Cristina Araújo, FEP-054.

23 Sr. Daniel «O Sampaio» con 87 anos de idade en 1997, nacido en Panxón, residente na Tarela, mariñeiro retirado, entrevistado por Rosa Benavides Rodríguez, FEP-056.

Tampouco sorprende comprobar documentada a actitude lingüística da igrexa católica²⁴. Comezando pola ausencia do galego na liturxia –como se sabe a misa e outras cerimoniais ata o Concilio Vaticano II facíase en latín– e continuando con outras aldraxes para co noso idioma durante os máis variados ritos, prédicas e sermóns nos que os curas impoñían –e impoñen hoxe, descontando honrosas excepcións– o idioma castelán. As respostas recollidas son tan contundentes como esta: “– Coñeces algunha oración en galego? / – En galego como? A reçar en *gallego*? Eu creo que reço non hai ningún *gallego*, non?”²⁵

O corpus de rezos reunidos na FEP é grande; calculamos, sen poder afinar no seu número exacto, ao redor de medio cento de oracións. Unhas litúrxicas, outras paralitúrxicas, como a seguinte que transcribimos en tres variantes documentadas:

Antes cando *iba* o cura a levarlle *al* Señor a un enfermo á cama, e tocaba a *campana*, todos veíamos, diçíamos: / *Sale el Señor de su casa / con manto de carne humana / a visitar nuestro hermano / que está malito en su cama. / Dios le dea lus y sesta, / memoria y entendimiento / para recibir en Gbraçia / al Santísimo Sacramento.*²⁶

Como comparación de *cuando* eu era pequena que *saliálle* o Señor da ighlesia cando estaba un enfermo na cama con... *Entonçes* pois e... repinicaba a *campana* e a xente ía esperar *al* Señor, entón, *cuando* repinicaba a *campana deçíase*: / *Sale el Señor de la Iglesia / nas mans de carne humana / e va visitar ao enfermo / que está malito en cama. / Dios lle dea vida e conecemento / p’ra que reçiba o Santísimo Sacramento.*²⁷

*Sale el padre eterno / vestido de carne humana / a visitar el enfermo / que está muy malito en cama. / Dios le dea memoria y entendimiento / p’a recibir su Santo Sacramento.*²⁸

A relixiosidade popular no Miñor, como en todo o ámbito cultural galego, conta con distintos niveis

24 Aínda sen compartir plenamente todas as afirmacións e criterios que o autor desenvolve, para o asunto do idioma galego na relixión católica resulta interesantísima a recente achega de Mero Iglesias (2024).

25 Diálogo entre Ana Oliveira e Sra. Hortensia, 81 anos en 1994, nacida no Burgo, Baíña, FEP-159.

26 Sra. Teresa Estévez Fernández, 90 anos en 1998, recollido en Mañufe por Marcos Álvarez Estévez e José Carlos González Quintas, FEP-021.

27 Sra. Dolores González, 63 anos en 1997, recollido en Mañufe por Rubén Gómez González e Leonardo Salgueiro Alonso, FEP-038.

28 Sra. Victoria, 56 anos, ama de casa, Vincios, recollido sen datar en Vincios por Beatriz González Silva, Débora Sánchez Otero e Aroa Senra Villar, FEP-043.

superpostos de crenzas, costumes e prácticas, moitas denunciadas desde hai séculos como heréticas, supersticiosas ou cando menos pouco ortodoxas para a doutrina oficial que procurou, sen moito éxito, erradicar. É o caso de moitos rezos populares que o cuestionario da FEP denomina «de broma» e que na fala miñorá, como indica Anxo Rodríguez Lemos ter recollido nas súas pescudas, noméanse «Retornos».

Para este mostrario da FEP escollemos unha das oracións populares deste tipo quizais máis difundidas por toda a área suroccidental europea. Foi estudada, co rigor e amenidade que o caracteriza, por Pedrosa (1980) quen, entre outros datos, lembra un documento previamente divulgado por Martí Riquier no que se dá conta de como, no ano 1568, o bispo de Vic distribuíu entre os sacerdotes da súa diocese unha especie de manual de instrucións para loitar contra certas oracións “que moltes dones diuen... compostes per hòmens indoctes que no saben lo que diuen, antes les saben per traslació de sos antipassats”. Entre eses rezos figura o que en catalán comeza dicindo: «*Padrenoster lo petit, Dèu l’ha fet i Dèu l’ha dit*»; o noso «Padrenuestro pequeniño» que, na FEP conta, el só, con media ducia de rexistros. Entre eles estes dous:

Padrenuestro pequeniño / lévame por bo camiño. / Alá fun, alá cheghei / tres Marías encontréi. // Preghuntaron por Jesús, / Jesús estaba na cruceira / cos pesiños a sanghrar / chamando por Madalena / que llos viñera a limpar. // Cala, Madalena cala, / que estas cinco chaghas por ti han de pasar / pequeniñas e ghrandiñas / como areiñas hai no mar.²⁹

Padrenuestro pequeniño / lévame por bo camiño. / Alá fun, alá cheghei / un ghran millo qu’o encontréi / funo levar ó muíño. / Os muíños a moer, / os ratiños a comer / e collin un polo rabo / e leveino a Santiago. / Santiago dacabalo / levounha santiagués / que che toca a túa vés.³⁰

Unha das crenzas populares máis estendidas polo Miñor, mais nin moito menos exclusiva desta parte do país, é a relacionada co bautizo prenatal que se ritualizaba na ponte vella da Ramallosa, mal chamada «ponte romana». Na FEP contamos con dez (10) testemuños ao respecto. Unha mostra:

E que cando era p’a... cando as mulleres non quedaban embaraçadas pois *iban... bueno*

29 Anónima XXXVI, recollida en Con, Parada, en marzo de 1995 por Lorena Fernández Gallardo e Sonia Hermida Losada, FEP-058.

30 Sra. M^a Dolores Pereira Lorenzo, 67 anos, recollida en Panxón no ano 2000 por Rocío Iglesias Lago e Valentina Marta Rodríguez, FEP-129.

[...] unha prima miña que vive alá en [...X...] *tuvo* qu’ir. Alí, ó *punte* romano, ás doce da noite. Ten que levar dúas personas e as doce en punto cuando o *reloj* de Santa Cristina dá as doce badaladas, bótase un caldeiro de ághua, un caldeiro ó mar, sóbese o caldeiro e bautízase a *criatura* no *vientre* da muller. Pero non pode pasar nin can, nin ghato, nin xente, nin nada. O primeiro que pasa é o que ten que ser padriño. Sii, non pode ser *nadie, nadie, nadie, nadie...* Eu teño unha sobriña, que está casada en [...Z...] que é o director de Barreras o padriño. Xa ten agora trinta anos, trinta e... Ai, trinta! *Cuarenta* e catro anos, xa ten eses anos. E o director de Barreras é o padriño dela porque déuse a coincidencia que pasaba e *tuvo* qu’ir de padriño. E *bueno*, despois se queren ir de *pila* poden ir de *pila*, se non queren ir de *pila* pois non van. Pero el foi, el veu e foi de *pila*. E así hai moitas, moitas...³¹

Aínda máis numerosos –así como medio cento de referencias– son os relatos que dan testemuño da estendida crenza en personaxes máis ou menos terroríficos como o demo burlón (tártaro ou tardo), o sacaúntos, o tísico, o lobishome ou “labishome”...

E espera, e viña o... andaba o... había o... o labishome, que era un home. O que tiña sete mulleres, *salía* unha bruxa. O que tiña sete homes *salía* un labishome. [...] Si, o que tiña sete mulleres era unha bruxa, se as tiña seghidas eh! Se as tiña *mescladas*, home con muller, nada. E o que *tuvera* sete homes seghidos, un era labishome. Entón os *viernes* aquel home marchaba da casa e o marchar da casa chegaba a un pinal quitaba... *desnudábase*, colgaba a roupa nun pino, entón aparecíalle os cans todos. *Entonces* pois-e, viña a catro patas e os cans por detrás, e nós na casa escondidas e... e *auallar* os cans: Bo, bo, bou. Bo, bo, bou. Bo, bo, bou. E mexaba nos cristales. Era o labishome. Ás doce da noite. [...] Iso é verdade. Ás doce da noite. Era ás doce da noite. Porque tiña aquela fada, un home de... como che digho eu. *Entonces* as doce da noite marchaba que fóra casado. Dícialle á muller: –*Bueno*, eu marchou que teño qu’ir a un sitio. Porque cando viña ás doce da noite el volvíase labishome, entón el non quería volverse na casa. Entón el chegaba ó monte, colgaba a roupa nun pino e despois os cans andaban pola *calle*. Nós vixiábamos e mirábamos aquilo así.

31 Sra. Carmen, de Belesar, duns 68 anos en 1996, entrevistada por Tubal Gardón Rodríguez, FEP-078. Nota aclaratoria: Ir de *pila*, ir ao bautizo na igrexa, en referencia á pía bautismal.

Andar, andar, andar e os cans a ladrar, *bueno*. Pero para cortarlle a fada o labishome... porque antes a xente cortáballe a fada. Cando era as doce da noite escondíanse, algunha xente. E deixaba pasar o labishome e levaban un *cu-chillo* ou unha navalla ou un... unha cousa... e fañanlle *sangre* así que non... Porque tiña que ser un escondido. Porque si non era escondido, o labishome matábate. Entón de escondido cunha cousa largha: Tras! Fañanlle *sangre* a... ó que se volvía... ó que se puña labishome e cortábanlle a fada e despois xa non era máis labishome. –Nunca máis. –No, cortábaselle a fada.³²

Algo máis doutro medio cento de testemuños da FEP acreditan en distintos tipos de meigallos como son o mal de ollo, as airadas (aire de morto, sapo, cobra...) e outras crenzas relacionadas coas bruxas ou persoas de mirada forte e semellantes. Entre eles, estes dous relatos rexistrados sen interrupción por parte de quen entrevista, rapaces mudos diante do tan ben contado que puideron escoitar:

E por outro lado había unha señora en Panxón que lle chamaban a Pichiqueira. Pichiqueira era unha bruxa. Ela facía os cortamentos. E cando andabas coxiño tamén [...] pois tamén *ibas* alí a xunto dela e tal... Entón tiñas que te deitar; non podías nin cruzar nin as pernas nin as mans. Ela preghuntábache sempre: –Cantos anos tes, rapás? Ou: –Cantos tes raparigha? E tal. Entón ela facíache un cortamento; facíache cruces así enriba túa. [...] unha chaquetiña que traía [...] tiña un dente arriba e outro dente abaixo, e un pano neghro, así apretado. Entón facíache o cortamento e decíache: «*Dios* que te deu, *Dios* que te criou. Que lle quite esta balabanda como el te virou. *Sale* envidia, *sale* un *puedo*, polo fillo e Espírito Santo. Aaah!» Sempre dicía aaah, como en ‘Dale alegría a tu cuerpo Macarena, aaah!’ Entendes? Entón claro... E despois iso xa quedabas limpo, entendes? Quedabas así, xa, tiñas como outra cara p’a casa.

Pero había un home que tiña... non tiña que darlle de comer ó fillo e entón agharrou e dixo, no, mira: Foi a xunto de Tío Patilau para que lle levantara a paletilla pero o rapás seghía decaído que non podía máis [...]. E entón agharrou e dixo: – Como non lle fixo nada, non lle fixo ben [...] como non lle facía efecto pois agharrou e díxolle: – Vou a levalo a bru... a Pichiqueira. – Non o leves a Pichiqueira, e o rapás o que tes e que darlle de comer. Entón el

agharrou e levouno a Pichiqueira. Pichiqueira mandoulle unhas andrómedas... Díxolle esas palabras que vos dixeran antes e mais outras andrómenas que eu iso non sei porque eu aí non estiven, no. E agharrou e díxolle que, tíñao que meter ás doce da noite no río... e facer aquelas andrómenas todas. Entón, o fulano levou ó fillo, meteuno no río pero claro, a ághua estaba tan fría que o rapás empeçou: Aaaah, aaah, aah! E claro, con... unha ran saltou! Entón o fulano agharrou a ran, meteuna no bolsillo e foi a xunta de Tío Patilau e díxolle: – Mire! Malpocado meu filliño como *iba* mellorar. O demo que forma de ran metido no [...] corpo. Así que [...] mentras haxa parvos e pailáns a bruxería non ha de acabar, porque que eu fun a primeira que fun, así que, mentras haxa parvos e pailáns non vai acabar.³³

Outro medio cento de testemuños dan conta de encontros ou de avistamento de ánimas, pantasma... Acompañamento, Compañía ou Santa Compañía e semellantes. Entre eles tampouco faltan relatos de primeira categoría como estes:

–Había supersticións sobre mortos? / – Si, antes como non, eh! Cando non había a *corriente* [eléctrica] mirábanse luces aquí, luces alá e aparecían aquí os mortos, aparecían alá noutro lado, e todo o mundo miraba os... os mortos.³⁴

–Aquí, *yo tengo apuntado para preguntar* si... supersticións sobre mortos. –*Bueno*, ás veces, hai tanto na vida, fillo! Eu mortos, aghora ca... ca misa de ánimas *no*. Pero *sin* misa de ánimas... antes, *en tiempos* non facían a misa ás ánimas. Eu tiña un *abuelo* e tuvo a familia na aldea, a *abuela* viñera d’alá, da parte da *iglesia*... E el viña de traballar [...] íballe traballar alá e unha noite... Que antes andaban cuns faroliños en azeite e... *bueno*, i el terminado viña a pe do eirado e o chegar alí o *çementerio* dice el: –Ai, *demonio*! Miña cuñada botouche unha man de azeite a *linterna* que... Heiche de chegar ben o Ourall!. E *bueno*, foi vindo, foi vindo, foi vindo *hasta* aí. Antes era un camiño mui malo, aghora que *carretera* aí ven! [...] Escoita! *Entónçes* ó chegar aí... aí debaixo da viña, por aí entra o carreiro que pasa por aquí. Tan pronto *salíu* do camiño aí vai... aí vai a *linterna* a *alumbrar* como *si* nada. E dixo el: –Ai, *alabado*

32 Sra. Hortensia, de Baíña, 81 anos, entrevistada por Ana Oliveira en 1994. FEP-159.

33 Ambos os dous testemuños recollidos á Sra. Marina, 70 anos en 2000, no Viso, San Pedro da Ramallosa, por Rubén Lea, Mario Sousa e Iago Calero, FEP-210.

34 Diálogo entre Delfino Pérez Vicente e a súa avó Sra. Amparo Vicente Salgueiro, 63 anos en 1994, rexistrado en Chaín, FEP-119.

sea Dios, que será o que vai pasar! No outro día un señor d'aí d'abaixo... morreu. O Acompañamento. Porque antes había as ánimas do Acompañamento do *çementerio* e *iban* ás casas do... do *difunto* que *iba* haber ó outro día, ou no outro. E era o Acompañamento.

E de luminarias estando nós no monte e alá abaixo no cruçe. Era que íbamos pr'o monte, çenábamos e marchábamos pr'o monte a cortar o toxo e as tres da mañán non se paraba co calor. Estabamos aí arriba no alto e no cruçe da Barxa, daqueles pinares *salían* tres luces, unha aquí, outra aquí, outra aquí. Unha diante, outra no medio e outra máis atrás. E *iban* indo, *iban* indo e collían todo carretera e camiño de Marronco, *donde* está o matadeiro *ahora*... Collían todo por alí e collían no Borreiros haña a *ighlesia*, en *donde* está o *çementerio*. E despois d'alí a unha hora, unha hora e media, viñan outra vez de volta. E *volvía* a subir p'a Belesar. E *deçían* que era que había familia d'aquí a [...X...] é de Borreiros, había parentesco nunha parroquia e na outra.³⁵

Outro día, viña un de ver a moça e pasou por un camiño e había silvas que se cruzaban. Antes había moitos *difuntos*, había moitos Acompañamentos, había moitas trapalladas desas qu'agora a xente non *cree*. E o tal, corre p'arriba, acababa pasar un cruceiro, as silvas se lle botaban, enghándoselle nunha boina que levaba nunha silva. Bota escapar e levou a boina. E viña cucaradiño de medo porque se veu que quedara o demo ou cousas doutro mundo. E a outro día pola mañán foi a ver se encontraba a ghorra e miroua colghada nas silvas. E mira, aí estaban cousas de Estivela, e foran as silvas. E coma esas había moitas; moitas, moitas, moitas.³⁶

En canto ás lendas populares de tradición oral identificadas, estas roldan un cento. Están localizadas en puntos singulares da paisaxe e protagonizadas pola máis diversa fauna mitolóxica: mouros, mouras, encantos, xanas, serpes, dragóns...

No Parador, que... *antighuamente cuando* vivía a *reina* Urraca, había unha *serpiente voladora*. Comía os pri... os presos todos... que era na Punta do Cantiño, nunha *cárçel* que había alí. E viña a *serpiente voladora*... Os presos comíaos, *soamente* deixaba as çamanguiñas aquelas de madeira. *Entonçes* querían saber de *donde* e... como era iso que aparecían as çamanguiñas e... sin pes e sin nada, as çamanguiñas *solas*. Entón puxeron un *ghuardián* a mirar que era o que pasaba. E cando sinte un *silvido* así... E viña a *serpiente*, *colábase* pola *ventana* e comíaos. *Entonçes* dispois foron atrás desa *serpiente*, detrás, disparáronlle así... que voaba por ençima do mar desde o Cantiño, aquí, do Parador *hasta* Santa Marta, que era unha *capilla sola* que había alí en Santa Marta, e alí tiña o niño. Entón disparáronlle e non apareceu máis. Debeu de ser, caíu alta mar desde o Parador alí a Santa Marta. E iso foi o que me contaba a min a miña *abuela*, xa hai moitos anos porque vivían por aí, aí çerca no Parador, que había cañiñas pequenas, vivían os pais por aí. E foi o que me contou miña *abuela* desa historia.³⁷

Viñan os mouros a Ghalíneiro. Estuveron no Arruído. Había un ote... un outeiro alí mui grande. Metíanse debaixo. Alí tiñan as pedriñas de lavar, unha mesiña p'a comer. Esa pedra índa hai pouco que a había. Pero os canteiros rompérona, a pedra, a picaron. Nós íbamos p'ao monte co ghande e acollíamonos sempre alí.³⁸

Tamén naqueles tempos había unha velliña que iba tódolos días cas ovellas p'o monte. *Entonçes* un día enriba dun monte... enriba dun coto que daba moito sol mirou unha moura... encantada. *Entonçes* díxolle: –Moura encantada! Dame da túa riqueza que eu che darei da miña pobreza! E ela, agarrou a moura e díxolle: –Pois... hoxe veis ás doçe da noite se queres desencantaime, e tráesme unha bola de pan de millo. As doçe da noite. E resulta que a velliña tuvo moito medo e non *fué* ás doçe da noite; senon *hubéraa* desencatado.³⁹

Ademais, entre o corpus lendario reunido na FEP distínguese unha media ducia de temas, algún con versións bastante diferentes, que tratan de santos ou santas. A maioría, como o seguinte relato, sen nada que ver coa haxiografía oficial.

Vouche contar un conto que pasou no çentro de San *Benito*. Diçe que unha... xa hai tempo, e bastante tempo atrás, dous viñeron cun carro de bois a... roubaron a San *Benito*, levárono. E a chegar á ponte de Gondomar, antes de pasar

37 *Anónima XIII*, recollida en Baiona en 1997 por Rosana Pousa Rial, Vanessa Giráldez Táboas e Noemí Rodríguez Fernández, FEP-036

38 Sra. Mercedes Fernández Fernández, 82 anos, recollida en Vincios en 2000 por Yohana Covelo Alonso e Carlos Carreira Villaverde, FEP-204. Tal vez o lugar mencionado fose a desaparecida Igrexa Piñeira, vid. VV. AA. (2005: 78-79 e 140).

39 *Anónima II*, recollida en Priegue en 1994 por M^a Aurora de Castro Valverde, FEP-071.

35 Sra. Carmen, duns 68 anos en 1996, entrevistada en Belesar por Tubal Gardón Rodríguez, FEP-078.

36 Sra. Isolina Amado, 84 anos en 1994, entrevistada en Mougás por Daniel Fernández, FEP-154.

p'a Tui, chegharon alí e os bois, *osea*, que non podían co santo. Lle peghaban muito ós bois, pero os bois, tiraban *cantidade* pero eles non podían. Entón quixeron quitar a San *Benito* e deixalo quedar no chan, a un lado, e quixeron quitalo e non foron capaces. Pesáballo *cantidade* e non eran capaces de quitar a San *Benito* nin poñelo. E como claro, era roubado, tiveron que dar volta p'atrás co carro, levalo, chegar á *iglesia* e alí si, chegharon alí e puderon quitar o santo. Onde antes non podían arras... *osea*, levalo, San *Benito* ó chegar ó [...] non quería. *Hasta* a ponte levárono, xa da ponte non foron capaces.⁴⁰

Como é ben sabido, na análise da literatura oral non existe unanimidade á hora de distinguir cando un relato debe ser clasificado como crenza, lenda ou conto. Sobre determinados temas fantásticos, lendarios ou mitolóxicos non hai o acordo taxonómico. Un dos relatos que entra nesta dúbida, e que xa no século XIX chamou a atención de Martíns Sarmiento e logo de Fermín Bouza Brey, trata sobre a suposta «tradición referente al abandono por causa de la vejez» (Bouza Brey, 1940 [1982: 81-91]) tema que na FEP conta con seis (6) relatos, entre eles estes dous:

A ver. Era unha familia e tiñan por tradición... Cando os vellos eran vellos, cheghaban a certa *edad*, levalos ó monte. Entón, pois *bueno*, viña de mui antighuo, non? na familia. Entón cheghou-e un día, un momento co... co último vello que había na casa, pois o fillo colleu e levou ó monte; como *costumbre*. E cando *iba* subindo por un sitio, certo sitio, díxolle o pai ó fillo: –Mira! Por aquí hai tantos anos subía eu con... con teu *abuelo*. E dentro duns anos subirá teu fillo contigo. / Entón o ghicho empesou a pensar que era *verdá*, que tiña razón, que á volta duns anos que viría o fillo con el, así ó monte. Entón colleu, púxose pensando, dixo: –Pois nada, esta tradición aquí acáboa eu. Colleu ó vello e levouno p'a casa de volta. E aí se acabou a tradición. Despois os fillos xa non iba a levalo... máis a nadie ó monte.⁴¹

Os fillos levaban ós pais ó monte [...] e levaban unha manta... [...] morrían no monte! Pero entón un fillo... un pai unha vez foi [...] Un pai foi co fillo e levou e díxolle: –*Bueno*, aí te quedas *donde* están os outros! E andaban por alí, cheiños de fame, todos cheos de miseria. Antón agharrou o pai a manta que lle

deixaba, rachou ó medio, díxolle: –Toma! Este pedaço lévalo e este pedaço quedame a min. Porque o mellor cando te traen os teus fillos xa non tes manta p'a te quentar [...] Entón o fillo díxolle: –I a min m'han de traer aquí? –A ti vante traer aquí, que xa truxen eu a meu pai, e meu a... e meu pai xa truxo a meu *abuelo*, e meu *abuelo* truxo o *bisabuelo* e morremos todos aquí. E dille: –Pois entón usted xa non queda aquí; véñase conmigo! E levóuo p'a casa e desde aquela acabouse a... acabouse, despois *nadia* levaba os pais ó monte.⁴²

Os relatos compilados na FEP que claramente entran nas distintas categorías do conto popular galego de tradición oral son abundantísimos, así como un par de centos. De cando os animais dialogaban entre eles ou falaban cos humanos, na FEP hainos de moita antigüidade, e outros de factura máis recente como esta mostra:

Andaba un cazador a cazar e topouse co raposo, nisto, mándalle un tiro e o raposo fuxiu. Topou cun home, cun home que andaba ao toxo e dille:

–*Jefe!* Anda por aí un cazador, onde me podo esconder?

–Métete aí debaixo dunha pavea de toxo.

Botoulle uns toxeiros por arriba, vén o cazador:

–*Hola Jefe, buenos días.*

–*Buenos días*, home, a que anda?

E o Labrador ensinándolle cos dedos p'a pavea onde estaba o raposo escondido.

–Mire *usté*, non mirou por aí un raposo?

–Ah, eu non, pois mire que xa levo aquí toda a mañán e eu non.

E ensinándolle co dedo p'a onde estaba o raposo, pero o cazador non se enteraba nin a tiro, e mira p'a un lado e mira p'a outro.

–Pois mandeille un tiro e escapou, e volveuse a levantar e non che sei del.

E a volver a ensinarlle p'a o toxo e *hasta* que nada, o cazador marchou, non topaba ó raposo. E nisto, unha vez que marchou, vai o Labrador e dille:

–Oe, salveiche a vida, eh!

–Salvache oh, pero o dedo podíalo meter no cú!⁴³

40 Lucinda Jorge Cameselle, 71 anos, As Razas, Gondomar, recollida por Lionel Márquez González, 15 de xuño de 1995, FEP-008.

41 *Anónima XXV*, Peitieiros, recollida por Andrés Misa e Xaime López, en 1997, FEP-051.

42 Anónima CLVIII, nacida en Tebra e residente en Mañufe, sen datar, recollido por Paula., FEP-176.

43 Relatado por Segundo González Fernández, 53 anos 1995, recollido en Alborés Grande, Priegue, por Javier Pérez Soto e Bernardo Barros Estévez, FEP-026. Vén sendo versión do conto «O Labrador traizoa ao raposo sinalándoo» nº 161 do Catálogo Tipolóxico de Camiño Noia (2010: 91).

En non poucas ocasións, os relatos contados dábanse por verídicos, explicando quen narra que se trataba dunha historia verdadeira, non inventada. Entre os moitos deste tipo reunidos na FEP, este caso:

Aghora que me *recorda*, acórdome dun conto que contaba meu pai, que foi certo naqueles tempos, que se trataba dos lobos. Éranse tres ghaiteiros que viñan dunha festa. Pasóuselle a noite porque o camiño era mui longo e tiñan que vir andando. E ao viren cruçando o monte sentiron algo raro, como os *aullidos* dos lobos. Co medo colleron e subíronse p'a un carballo os tres. Nisto os lobos aproximáronse a eles e claro, os lobos ao cheirar á xente empeçaron a escarvar no carballo e o carballo xa abaneaba, sacábanlle cas patas a terra ás raíces, outro xa *iba* por unha póla querendo arrancar p'abaixo. Estaban tan asustadiños os pobres que dixéronse uns aos outros: – Vamos a despedirnos porque isto xa é a final! Antón, puxéronse a toca-las ghaitas, puxéronse a tocara a batería, e naquilo os lobos asustáronse, marcharon feito uns raios co ruído da ghaita. Foi a salvación deles. Marcharon p'a casa, tanto medo levaban, pobriños, que xa un, d'alí a uns días morreu e os outros contaron p'a... p'a deçirillo á xente.⁴⁴

Os contos protagonizados por curas son numerosos, quizais, a temática máis abundante documentada na FEP. Unha mostra que delata a relevancia e aceptado que estaba a vida sexual do clero na mentalidade popular a temos neste conto:

Ó ferreiro, a muller andáballe *liada* co cura. Pero o cura, tanta *amistá* tiña na casa que o ferreiro tranquilo. O home traballaba e cando chegaba o señor cura, ela no?, pois convidábao, a muller ó cura cunhas comidiñas boas e vasiños de viño bos. Pero, un día, o ferreiro estaba a traballar e... a casa era de dous pisos, e o piso estaba xa pasado, xa estaba vello. Resulta que andaban así, na traquinada os dous enriba, a muller do ferreiro e mailo cura. E caíu [...] caíu o cura *en pelotas* diante do ferreiro, embañado, empalmado e diçelle el ó ferreiro: –*Oiga ferreiro! Veño del çielo çeleste a ver si en este redía se haçe un claro como este.*⁴⁵

44 *Anónima XII* entrevistada en 1997 por Francisco Javier Sánchez González sen indicar lugar, FEP-034. Vén sendo versión do conto nº 168 “O músico na trampa do lobo”, vid. Camiño Noia (2010: 93).

45 Sr. Daniel, 81 anos, entrevistado sen datar na Tarela, Nigrán, por Miguel Ángel Martínez Muñiz, Francisco Vicente González Martínez e Óscar Rouco Pereira, FEP-080.

Estes contos ás veces van mesturados con outras temáticas. Por exemplo:

Unha tarde de dominco, por un camiño abaixo, baixaban dous creghos e... e ao lexos miraron un rapás que estaba cunhas ovellas. E díxolle un ao outro:

–Mira, *vámonos* aí a meter un pouco co rapás ese.

Entón nisto, dille o outro cregho:

–E mellor que non te metas porque cos rapaces sempre *sale* un mal parado.

–Pois *vamos a* mirar.

Entón, ao chegar a xunta del vai o cura e preghúntalle:

–Mira meu fillo, este camiño a *donde* vai?

E o rapas xa lle dis:

–Pois non lle vai a ningún lado que lle está parado.

–Vaia, home! E cantos anos tes?

–Pois non teño nincún, teño ovellas.

–Pois bueno. Pois... e ovellas cantas tes?

–Pois as que mira aquí, unhas mais novas e outras máis vellas.

Entonces o cura vai e entón dille:

–Mira, meu fillo, ós rapases tan *sinverghuen-sas* coma ti, aquí no *pueblo*, que é o que lle fan?.

–Pois nada, non lle fan nada, mándanos a *estudiar* e despois *salen* curas.⁴⁶

Trocando de tema, moi especiais resultan ser os contos en verso. Contos, que non cántigas, por non terse documentado, que nós teñamos noticia, ningunha versión con música asociada ao relato versificado en cuestión, sempre recitado. Unha mostra:

Unha vella desdentada
con un vello *se* casou
e xa na primeira noite
verán o que lles pasou.
A vella tiña *ochenta*
e o vello *ochenta* e dous,
tiñan ganas de cereixas
e xuntáronse os dous.
O *mismo* día da voda
fóronse cedo p'ra cama
porque a noite era pequena
i a faena era mui *larga*.
Empezaron o traballo,

46 *Anónima CLVII* entrevistada en Mañufe sen datar por Paula, alumna de administrativo, grupo 2ºA, sen máis dato, apenas se conserva copia casete en recopilatorio FEP-176 (cara B). Vén sendo versión do conto nº 921D* «Respostas recorrentes», vid. Noia Campos (2010: 485) quen edita, curiosamente, unha versión semellante a esta, mais recollida en Santa Liberata, Baiona.

os velliños con moita gana,
e no medio do camiño
quedáronse na estacada.
Eu ben cho dixen, Farruca!
Dixo o vello *temblando*.
Que nosoutros non valemos
p'ra facer estos traballos.
Estas cousas miña vella
hai que ver polo pasado,
o que de novo non bailou
ahora ten que deixalo.
Ai!
E así nos pasou a nosoutros
que de vellos acabados,
nin ten forzas nin alentos,
queremos facer milagros.
Eu de novo miña vella
saltaba como un carneiro,
pero *ahora* mal pocado
non dou saltado o poleiro.
Ai!
Estas cousas miña vella
hai que deixalas p'ros novos
e a nosoutros que nos dean
pan de trigo, carne e ovos.
Millor fora non casarse
pero *dice* o refrán, que é *verdá*,
«O que de novo non tolea
de vello pégalle o mal.»
Moito mellor sería,
un prato de papas quentes
[...]
p'ra nos quentar a barriga.
Os rapaciños de *ahora*
voulles de dar un consello,
que o que se queira casar
que non espere p'a vello.
Porque o que de vello se casa
todo lle é tempo perdido
porque aínda que sea desde a cama
sempre está morto de frío.
Ai!⁴⁷

3.3 A vida de antes

Toda esta variada e fermosa oralidade non se corresponde coa dunha sociedade próspera e avanzada no socioeconómico, nin xusta ou democrática en dereitos. A FEP garda memoria da dura historia contemporánea daquela comunidade profundamente desigual e chea de xente que viviu todo tipo de calamidades, inxustizas e miserias:

47 Recollido en Vilariño, San Pedro da Ramallosa, por Lorena Fernández Gallardo e Sonia Hermida Losada en marzo de 1995 de muller *Anónima XXXVIII*, FEP-058.

A vida de antes non era como a de aghora, era mui triste, tíñamos que traballar muito, botar *patatas* p'a collelas p'a comer. Traballar os campos a petar, a petar alí coa aixadiña todo o día. *Ahora* hai outro moderno de... hai outro moderno de... de arados. Antes tiñan que ir dous bois diante dun arado de... dese como lle chaman? Un arado feito de catro paus, e ála! aí vai iso, con dous bois diante, e levábamos... e levábamos ao millor unha botella de aghuardente e un cacho de pan e con iso estábamos *hasta* ás doce á hora da comida. Eu non o bebía, recordo que non o bebín eh, pero *hasta* a comida tíña-la barriga... Era mui triste, mui triste, non había cartos nin pan tenro.⁴⁸

—Señora Brixida, como eran os tempos de antes? —Pois mira, antes, era *el tiempo* que nin se comía, nin se bebía *ni nada, bebíamos agua sola. Y descalzos, nunca tuvimos unas zapatillas hasta los doce años. Íbamos a la misa descalzas, llevábamos las zapatillas en una bolsa p'a después venir p'acá calzada. Y de comer nada. N'a más caldo, con verdura solo, ni unto ni nada, como los cerdos. Y hoy sobra comida, eh. Hoy si, estamos en una vida... estupenda. Yo tengo edad y me sobra de comer. Lo que no tenía antes. Antes no tenía nada, nada. El vino, no servía y la carne se comía día San Pedro [...]* —Brixida! Sabe algunha *nana* daqueles tempos que lle cantaba súa nai? —Pois mira, miña nai non me cantaba porque non tiña *tiempo*. Metíame na *cuna* a min e mais o meu irmán que somos dous *gemelos*, inda vivimos eh! E dábanos un chupete de açúcar con... envolto *en un trapo* e marchaba ela a traballar. E cando víñanos, *entonces*, dábanos de comer... o que tiña. Pasábamos máis fame! Pero eu que sei. Ghe! Eu cando empecei a querer comer xa non lle daba ás queixadas. Xa tiña dentes e todo e nada, de comer nada, nada, nada, pódesmo crer, eh! Nada. *Hasta* que empezábamos a traballar algo [...] non nos daba nada. Nada máis-e un trapo de azucar e unhas papas de faíña milla. E alí non había máis nada.⁴⁹

Como ben se sabe, non é raro que nas sociedades asoballadas, a alegría de vivir teña unha especial relevancia social, mesmo interpretable como acto de resistencia. Ás veces con fenómenos tan asombrosos, dada a súa intensidade e pervivencia, como foron as reunións nocturnas invernales —chamadas fiadeiros, foliadas, rua-

48 Sra. Modesta Sanjuán García, 85 anos en 1997, recollido en Nigrán, quizais Panxón ou barrio das Telleiras, por Nieves Vázquez Prado, FEP-004.

49 Sra. Brixida González Esmerode, 82 anos en 2000, recollido en San Pedro da Ramallosa por Vanesa Silva Vázquez, FEP-211.

das ou seráns— onde con toda naturalidade se transita-
ba do traballo aos xogos, contos, adiviñas, cantares...

—Cantábamos. —Cando? —Cando *iban...* faíamos uns seráns á noite... —Que é un serán? —Un serán era... xuntábamonos todos os veñiños nunha casa, nun salón grande, e alí levamos lán, carpeábamola, uns carpeaban, outros fiaban, outros calçetaban e... Xuntábamonos, os chavales metíanse alí nunha habitación *donde* eles estaban ó aire deles, e facían a parvallear deles. [...] Métiáanse alí nunha habitación, que había alí un... cerca do salón e eles xuntábanse eles alí, facían a súa parranda, ou facían de médicos, outro de muller que estaba a parir e ghritaban: —Aiii, non podo máis! Non podo máis don Benito! —*Hagha fuerça, cuerno!* —*Que me voy, no puedo más!* [Risas] [...] E nós ao oílos a eles con esa parranda, ríamos que tumbábamnos.⁵⁰

Pois alghún tempo dedicábamonos a... a fiar-e de noite a... anque fora *hasta* as dúas da mañán, fiábase alí. E o... o terminar de fiar-e esa lán ou liño... Unha fiaba lan, outra fiaba liño. Unhas cardaban, outras escaqueaban. Despois entón viña unha ronda de... coçíamos unha bola de pan de millo. Daquel pan de millo quente todo o mundo comía. Uns bebían unha copa de aguardente, outros bebían un vaso de viño. E despois faíamos unha festa tamén comendo alá, cantábamos, bailábamnos e faíamos así unha broma e pasábamolo mui ben. *Ahora* esta xente d'*ahora* isto non lle dá... non lle dá mérito.⁵¹

No inverno a xente se reunía nas casas. Os máis cercanos, os máis amigos se chamaban p'a cear, entonçes e... aí íbamos os amigos de cada familia. En cada, cada cinco ou catro casas había un grupo e alí se xuntaban a xogar, a coser, a cantar pero os xogos das cartas sempre andaban por aí alghún. E a falar e contar contos... quen os sabía. A contar chistes. P'a face-la noite máis pequena porque non... as seis e media da tarde era noite antes como é *ahora*, non? *Ahora* p'órvos-e na televisión pero antes non había televisión. E así, falando e pasándollo ben. E pasábase fenomenal, ben. [...] E ademais tamén se facían os bailes, moi familiares, nas casas cunha gaita ou un acordeón ou o que fora de música e, eso, reúnese a *juventud* toda, porque uns traían outros. Eu levaba os amigos e miñas

amigas o outro traía os seus amigos e a divertir-se a bailar... E os pais na casa, mirando o que se pasaba e despois cada un p'a súa casa. Non había outro baile, máis cá ese. E d'aí pois *salian*, ó millor *salian* parexas ou ó millor non, simplemente amigos. Pero as festas eran así. No inverno, porque no vrán eran distintas [...] ⁵²

En efecto, no verán xa non era tempo de seráns. Logo da Coresma, onde non se consentía alegría pública ningunha, chegaban romarías e festas como as da Virxe das Angustias, Virxe da Saúde, A Anunciada, San Xoán, San Brais, San Cristovo, San Roque, Santa Mariña, Santa Lucía e tantas máis das que, por suposto, a FEP está inzada de testemuños que fican para outra ocasión. O golpe de estado de 1936 e a conseguente guerra civil e ditadura foi no Miñor, como en todo o estado, unha desgraza. Os testemuños reunidos ao respecto na FEP en primeira persoa teñen, por iso, un valor moi especial.

—*Abuela*, que recorda da guerra civil? —Era unha desgracia. Mataban á xente. Ían a buscalo á casa e levábanos e matábanos. Despois, nós-e aínda tínamos uns panciños p'ra comer pero había xente que non tiña porque... era unha fome. Nós o pan había, porque traballábamnos muito no campo, pero a xente tiña fomiña. E... eu acórdome que fixen unhas [...] de saco de traballar porque era así, non había unha perriña e non había máis que fome. E *si...* *si* tiñan alghunha mala idea nunha persoa xa ían buscar á casa e xa a mataban. Acórdome que... o que era de Portugal, que estivera de *ghuardia* e traballaba aí de *albañil*, o finado de Luís, el vivía aí pola parte de riba de Sancho, o de [...] e... non sei se inda cando empeçaron a *huelgha*... Claro, que había aqueles paros... A xente facía aquelas cousas, tamén non pensaban o que viña atrás. Acórdome o finado do meu pai que dixo, dis: —Non vaiades a sitio ningún que iso pode traer mal resultado. Vaia se o truío. E cando estas, as de Valentín máis vellas, Ignacia, Adelaida, viñan repartir o leite, tiñan vacas, entón o leite tíñano que o levar ás casas e niso o finado do [...] que andaba de *albañil*, que era *albañil*, era un... o señor era mui fino e traballaba de *albañil*; viroulle o leite e tiveron que virse cos cacharos p'ra casa. Pois a aquel fórono a buscar desde [...] e matárono pola vía. Que o finado do pai ía mete-la ághua p'ros campos e cheghou, dis: —Coño, non sei que pasará aí

50 Sra. Dolores Misa Fernández, 73 anos en 1997, recollido no Abrollido, Donas, por Verónica Sousa, María del Mar Quilis, FEP-182.

51 Sra. Pura González Rodríguez, Pura *do Rabete*, 75 anos en 1995, recollida por Carlos Gómez Pérez, Alfonso Cabreira Pérez e Héctor González Cacho, FEP-200.

52 Sra. Alicia Táboas Pinzás, 83 anos en 199, Belesar, recollido por Vanesa Figueroa Diz, Milagros Navós Álvarez, Eva Martínez Alonso, Chus González Pinzás e Loli Moreda Martínez, FEP-044

na vía. Que sentía ghritar. Mandávano correr. Pero el como fora da *ghuardia* e sabía que camiñando lle disparaban millor, aghachábase detrás das columnas, que había unhas columnas aí na *carretera* que abriron, aínda foi onte. E... e alí quedou tiradiño, tiráronlle uns tiros e deixárono alí. Despois fúmolo mirar. E despois, *bueno*, eu inda mirei moitos, mirei moitos...⁵³

Si, moitas outras persoas correron sorte semellante á deste asasinado na vía do tranvía. Outros estiveron escapados, agochados. E tamén foron moitos os obrigados ou voluntarios, que tamén houbo, mobilizados para loitar nos exércitos de Franco:

–Da gherra! Da gherra, acórdase da gherra? [...] –Eu estiven na gherra catro anos! –Pois entón conte! –Estiven no acorazado España. Acorazado España [...] Deecía un parte do departamento de Ferrol: –*Aquí el equis cuatro. Aquí el equis cuatro.* Que éramos nós, o acorazado España. –*Tengan mucha vigilancia en las costas de Bilbao. Hay un barco de malabarandra que se dirige al contrabando de armas. Toda la tripulación pendiente desde la brigada internacional. Cuando lo encuentren húndanlo sin compasión.* Y efectivamente, d'alí a uns *cuantos* días... apareceu o barco. –*Llamar a Raul!* Porque eu estaba considerado no acorazado España como o millor apuntador... o millor *artillero*. A todo-los sitios onde había que disparar era eu, porque ghañara o primeiro premio cando foron as prácticas eh, de guerra. Fun o que ghanei o primeiro premio. E: –*Avisar a Raul! Llamar a Raul que dispare a ese barco! Hasta que se rinda! Entonces* eu disparei pero non lle disparei a peghar, disparei para que se rendira. Pero el non fixo caso. E dixen eu: –*El barco no se rinde, sigue el camino. –Pues si sigue el camino dispárele a la línea de flotación!* Porque *entonces* eu por aquí levaba ás *calderas*, a *las máquinas entonces tienen que parar aunque no quiera*. Pero claro, nas máquinas *iban cuatro*, cinco ou seis homes naquel momento, no seu traballo, entendes? Eu disparei á liña de flotación e o outro *projectil*, a *verdad* que pesaba cien quilos meteu... foi a máquinas. O ir a máquinas, claro, pois o barco empeçou a *hundirse*, empeçou a *hundirse*, e o empeçar a *hundirse* pois-e: –*Preparen una lancha rápida con cuatro hombres o cinco armados de fusil y machete y traer el resto de la tripulación p'a... toda la tripulación!* Pero non sabíamos

que había entre vivos e mortos. Aqueles *chicos* estaban mortos na máquina. Collemos ós que estaban na *cubierta*, sete ou oito, e os outros xa... xa quedaron alí. E levamos p'a... p'o barco de gherra e o metelos no barco de gherra dixo a: –*Ahora que dispare Raul hasta hundirlo!* Eu non quero pensar o que é un barco *hundido* eh! Quedoume ghravado *de manera que* non se me olvidou máis! Dispareille á liña de flotación, o *projectil* foi ás máquinas, e o ir a máquinas empeçou a *hundirse* e despois que estaba *hundíndose* cos cinco mortos, eh! Ooóh, oóh, oóh! A situación no mar, terrible! Esa foi a historia *de un barco*, logo despois noutros lados disparamos [...] ⁵⁴

E despois-e, aos oito días tuvemos que avanzar, tuvemos que tomar-e Belchite, tomamos-e Castellón, Ciudad Real e todo o que se... todo por alá *hasta* chegar a [...] Ulldecona, Santa Bárbara, Amposta e Tortosa. E aí chegamos, tínamo-lo *punte* tirado e aí paramos. *Bueno*, despois veu... Aí estuvemos seis meses e *prestando* nós d'acá e eles d'alá, *cambiamos* tabaco, eles non tiñan, xa non tiñamos papel, e *cambiábano*-lo papel polo tabaco e... pasámolo ben. Pasámolo ben pero despois-e faltaban uns meses-e e viñeron a pasa-lo río, o batallón. *Entonces* estaba alí un que defendera a Franco, e nós estábamos de retaguardia deles [...] *hasta* que cheghou unha compañía de reclutas, do corenta e un, de ametralladoras, deçindo que vira o enemigo pasando o río, e dixémoslle: –Pero como van pasa-lo río se non *hubo ni* un tiro nin ghranadas, nin *señales* ningunhas. E... entón ven o *teniente* noso dille: –*Pero ustedes* miraron ó enemigo? Díxolle o *sargento*: –Pois non. Entón os reclutas, porque eran reclutas, dixéronlle ó *teniente*: –Ten moita razón *mi sargento*, que *escapamos sin mirar al enemigo*. E o *teniente* díce: –*Ale, vayan para* os seus *puestos* outra vez de volta. Pero no outro día a mañán, así que se fixo día, díxolle o *teniente*: –*Bueno vamos a* mirar *si* é certo, *si* pasaron o río. E cruçámo-lo *punte de varal* p'a o outro lado, eu *acuerdo* un campo de trigo e laranxeiros e ó mirar, miraron pero non se miraba a nadie *hasta* que miraron p'alí, p'a un laranxeiro, e miramos a un bulto e díxenlle eu ó *sargento*: –*Sargento*, mire que aí detrás do laranxeiro hai un... hai un home ahí! E o *sargento* díxo: –Meu *teniente*, que hai un bulto aí nese laranxeiro. Dixo el: –*Bueno*, pois quédese *quietos* aí que vou eu a mirar. Foi e era

53 Sra. Camila, 87 anos, tiña vinte e poucos anos no 1936, de Panxón, recollido sen datar por David Giráldez Pereira, Rubén Rodríguez Álvarez e Guillermo Giráldez Alonso, FEP-097.

54 Sr. Raul [...] nacido en 1917, recollido en Sabarís, sen datar, por Laura Dacuña Figueroa, FEP-114.

un... un *moro* deses ghrandes, cunha *anilla* no... nas orellas, e el sacou, levaba o revolver na man e tirou e xa o matou. Non tiña máis que unha bolsa de ghranadas o... o... o *moro* aquel. D'alí, viñemos de volta, [...] viñemos de volta pero de trinta e oito que fumos co *teniente* cheghamos sete *sanos*. Tíñamos que *volver a salir* polo *puente*. E polo medio do río estaba o enemigo xa coas trincheiras no río Ebro e aí abrasáronos a tiros, mataron ó cabo, mataron a dous soldados compañeiros e cheghamos sete *sanos*, algúns, moitos, feridos. O *teniente* cunha... cun balaço nunha perna e así cheghamos ó sitio. Pero, despois ás cinco da tarde, *entonces* do lado d'alá [...] desde Tortosa e da bandeira do Tercio [...] colléronos en tres *fueghos* e... e nun par de horas collemos a trescentos franceses. D'alí levábanos... Dixéronlle que *iban a tomar café* a Çaraghosa e onde foron, foron p'a unha canteira que tiñan alí tres ametralladoras a darlles *las buenas tardes*. E aí pasounos... porque despois viu a *orden* de volver a avanzar e *hasta* tomamos toda a parte de Cataluña, *hasta* chegharmos a Barcelona. D'aí fumos a... íbamos a embarcar p'ra ir ás *islas* de Mahón, deron aviso que se rendiran, baixamos, e de Barcelona viñemos a terminar a gherra a Córdoba [...]⁵⁵

Logo da guerra a situación no Miñor, como en toda España, ficou peor ca antes en todos os aspectos. E aos primeiros anos da *fome* sucédéronlle moitos máis de penalidades e sufrimentos dos que hai centos de testemuños na FEP, como estes:

E o que se pasou muita fome, muita fome. Iban os mariñeiros ó mar non traían nada, non había eses barcos ghrandes que hai agora; había barcos pequenos. E... no verán índa viñan catro señoritas, catro *madrileñas*. Unhas *iban a freghrar*, outras *iban a botar aghua*, outras *iban a...* a lavar roupa. Índa sacaban algo. No inverno morríase de fome porque o mar batía muito, morría muita xente afoghada e... e non había maneira de andar ó peixe, non había carcos, e non había nada, non se comía nada máis que verdura coçida... sin feixóns... Despois empeçáronse a dar un pan de ración, por *libreta*. Un pan que lle chamaban *Algharroba* que fedía. E dispois-e de azeite dábanos unha ghraza que non se sabe si sería dun *bicho* ou de que era e pasamos... pasamos ás paus de Cristo.⁵⁶

55 Anónimo I entrevistado por Estela Figueroa Pérez, sen indicar lugar, ano, nin outro dato, FEP-003.

56 Sra. Hortensia, 81 anos en 1994, nacida no Burgo, Baíña, recollido por Ana Oliveira, FEP-159.

Lábrabanse os campos, nos tempos das labradas cos bois. Había os bois, había os arados, nós tamén tíñamos campos. E... e labrábbase no tempo de ir á labranza, veña cuns *bocadillos* e un gharrafón de viño, a sentarse a merendar coas mans así, coas mans de estender no esterco. E non tíñamos tantas enfermidades! Eu non sei, andamos a estender no esterco e non había aghua p'a lava-las mans, e coas mans a comer aquel *bocadillo* de, do que fora. E... e *recordo* que tamén se *iba* ó xornal. Había moita xente ó xornal; ghañaban unha peseta, unha peseta porque non nos daban máis, porque tamén había muito *abuso*, e dábanos, paghábanos o xornal de sol a sombra; hasta as onse da noite ó mellor. E... e dábanos unha botella de viño, era o reghlamento, pero non era viño, era vinaghre, era vinaghre. E... e había que fastidiarse. E un bocadillo de *membrillo*! A maioría dos señoritos e das señoritas, que era... lle chamábanos antes, era *Doña* tal e... *Doñas* había poucas pero así: –Señoriita! Aquel conto, porque como había fome p'a que nos deran o xornal, p'a que nos axudaran, p'a que nos deran ó mellor un trapo de roupa p'a os fillos, porque iso... E: –Señorita, p'alí. –Señorita, p'alá. E...e comíanos o sudor. Entón, que lle íamos a faser, era así a vida.⁵⁷

Ou deste outro tipo de testemuños que xa falan de tempos mellorados:

–Cando se empezou a vivir mellor aquí? –Cando empeçaron a vir por aí cos burros cargados co pan que se terminou o... a... a ración. *Entonces*, que xa había fartura de pan, entón xa a xente empeçou a vivir millor, a xente comía. E despois, na nosa casa cando empeçamos xa... deixamos de traballa-los campos dos ricos e... E agharramos e marchamos a traballar, empeçou haber así haber algúns traballos e marchamos a traballar p'a Vigho, entón empeçamos a vivir un pouco millor. Pero se non *hasta* aí, pasámola ben neghra.⁵⁸

–Cando se empezou a vivir mellor? –Bueno, pois-e ha de haber uns deçaoito anos ou así que cando nós, os pensionistas empeçamos a cobrar unha pensión e tal, e claro, levamos uns anos que levamos vivido ben, vamos, *dentro do que cabe*.⁵⁹

57 Recollida en Sabarís a María Gloria, 54 anos, por Beatriz Conde Vernet, sen datar, FEP-068.

58 Sra. Amparo Vicente Salgueiro, 63 anos en 1994, recollido en Chaín por Delfino Pérez Vicente, FEP-119audio 14:30-15:10.

59 Sr. Gonzalo Moreda, 72 anos en 1994, San Pedro da Ramallosa, por Óscar Prado Moreda FEP-167.

3.4 Cantigueiro

Unha parte considerable da FEP documenta un dos aspectos máis relevantes da cultura popular galega; o seu cantigueiro. É dicir, calquera forma literaria axeitada para ser cantada. Así pois, o cantigueiro pertence ao corpus do cancionero musical popular xunto co repertorio instrumental que, a todo isto, na FEP é pobrísimo. Respecto das mostras que deseguida ofrecemos sobre o cantigueiro reunido na FEP, téñase en conta que, como en todo o espazo cultural galego, no Miñor:

Antes cantábase todo o día, desde a mañán *hasta* a noite. Desde que xa un se levantaba, levantar as camas, e veña a cantar p'a mirar cantar. Oíamos a Antonio Molina, oíamos a... pois-e... cantaban pola radio qu'era o que había. E aprendíamo-las cancións e despois nós cantábamos todo o día. A xente cando *iba* ó campo e iso... *Iban* ó río, e alá cantábase no río. Cantábase en tódolos lados non era como aghora. Antes desde a mañán *hasta* a noite cantábase todo o día. *Hasta* nos tiñan que mandar calar ás veces porque xa nos facíamos *aburridos* de tanto cantar.⁶⁰

É dicir, as dezaoto (18) cántigas seleccionadas, deseguida descritas, apenas son unha mínima escolma do Cantigueiro Popular do Miñor reunido na FEP. Por partes.

Cando comezamos este estudo rechamounos o uso da etiqueta «Nainas» para nomear Arrolos ou Cantos de Berce, é dicir, cantares propios para dar o colo, calmar ou facer durmir ás crianzas. Mantemos esa denominación dialectal, sobre a que María Chamorro tiña tanta querenza, para nomear un relevante xénero, de alta presenza na colección, xa que, sen entrar a distinguir cantas nainas hai que repitan ou varíen letra ou música, suman máis de cento corenta (140) as referencias dispoñibles na FEP. A escollida como mostra⁶¹ destaca por ser un deses casos de refinada variación musical onde a melodía da naina – lonxe de ser repetida sen máis nas tres coplas– resulta cada vez lixeiramente modificada coa elegancia e sutileza propias das mellores cantareiras.

Igual pericia na variación das frases melódicas obsérvase na cantata de temática infantil escollido como mostra deste xénero. Canto propio para acompañar

60 Recollida de muller Anónima VI [de Panxón] por Encina Chamorro Sanromán e Patricia Piñeiro Mariño, FEP-017.

61 Véxase partitura 1: «O miniño ten soniño», naina cantada en Panxón pola Sra. Josefina Álvarez, 60 anos, recollida sen datar por Óscar Fernández, ca. 1997, FEP-075.

algún xogo infantil que non podemos precisar xa que mesmo semella ser un caso inédito⁶². Tamén resulta curioso como un tema hispanoamericano tan difundido como «*la viudita del valle del rey*» mesturase con letra tan orixinal como esta «O pai do ladrón era labrador».

O mostrario de cantares continuámolo con, talvez, un dos casos máis arcaicos documentados na FEP. Xa no título⁶³ advertimos que se trata de dous temas unidos, e con moita habelencia, pola intérprete. Comeza coa enigmática letra que canta: «San Andrés de Teixido medias *azules*», con música posible de ser catalogada como un Alalá; canto lento, en ritmo libre noutrora interpretado a pleno pulmón e que Tafall (1901-1903) e logo tantos outros emparentaron co canto gregoriano. O alalá enlaza sen pausa cunha non menos fermosa versión do *Rufina hermosa*, romance dos poucos en lingua galega⁶⁴ e por iso de moita repercusión historiográfica, como demostra que xa preguntara por el o «Cuestionario del Folk-Lore Gallego» (Salinas & de la Iglesia, 1883). Mentres o texto desta versión é claramente escaso, incompleto, a música volve poñer de relevo a maxistral capacidade de variación dunha intérprete que adapta (por tres veces) melodía e ritmo a un texto que se canta variado, sen trocar de tema musical.

Continuamos con outro romance, este propio do romancero vello novelesco⁶⁵. A maiores de destacar novamente o recurso da variación para cantar as consecutivas letras sen repetir literalmente a música, repárese noutros dous trazos que, polo que se pode ir deducindo⁶⁶, semellan moi frecuentes, tal vez propios

62 Véxase partitura 2: «O pai do ladrón», xogo infantil cantado en Chandebrito por Cecilia, 45 anos, recollido sen datar por Noemí Fialho Figueroa, ca. 1995, FEP-027

63 Véxase partitura 3: «San Andrés de Teixido + Rufina hermosa» en Borreiros pola Sra. Manuela Loureiro, 82 anos en 1998, recollido por Alicia Otero, Verónica Nandín e Marta Rodríguez, FEP-013.

64 Téñase en conta que o romancero tradicional galego forma parte da chamada Balada Pan Hispánica ou *Romancero*, xénero de orixe medieval no que predomina o castelán, tamén en Galiza (Forniero, 2000). Escapando aquí de meternos en máis pormenores, apenas téñase en conta que cada romance tradicional conta con título e número de referencia imposto desde estudos filolóxicos, que non musicais. Por caso, *Rufina hermosa* ven sendo *La pastora probada por su hermano*, Índice General del Romancero Hispano IGRH, nº 0453 e no *Romancero Xeral de Galicia*, RXG, nº 79. Vid. Valenciano (1994 e 2000).

65 Véxase partitura 4, «*Apártate mora bella*», cantada en Prado, Morgadáns por Carmen Pérez Pérez, de 63 anos, recollida por Lorena Fernández Gómez, Marta Gonda Grova e Noelia Martínez Rodríguez, FEP-002 e tamén por Lorena Fernández Correa, FEP-006.

66 Estes dous trazos detectados, uso do compás de 3/4 en oito das dezaoto mostradas seleccionadas e o modo frixio na metade dos

do cantigueiro miñorán. Referímonos ao gusto polos compases ternarios, en concreto o de 3/4, e polo uso da escala menor natural con tónica en mi, coñecida no mundo académico como modo frixio e do que se ten argumentado con fartura a súa españolidade.

A seguinte mostra exemplifica o romanceiro novo, vulgar ou de cegos, xa que eran as persoas invidentes quen máis e mellor divulgaban este tipo de relatos en verso historiados e normalmente de tema truculento. Neste caso⁶⁷, o tema da historia vai sobre a morte dunha rapariga porque el era «un tunante que la enghañaba, que la enghañaba», cantada cunha melodía moi estendida na altura, mesmo utilizada como xogo infantil tal e como ten catalogado Antón Cortizas (2001: 416 e 418).

Coa sexta partitura deste mostrario entramos no repertorio propio dos cantos de labor, en concreto labregos, e cun exemplo sobre o que a informante afirmaba que cantaba cando ía segar a herba⁶⁸. Con este tema tamén entramos no proceloso mundo dun xénero musical propio do cantigueiro galego sobre o que moitos porfían en denominar “xota”⁶⁹. Como *jota* que é, este cantar tamén pode ser usado como bailable.

Editamos unha segunda mostra de cantos propios de traballos labregos cun exemplo relacionado coas esfoladas do millo⁷⁰, dotada dunha letra aínda hoxe moi estendida e coñecida e que conta, cando menos, dúas ducias de entradas na FEP. A melodía é un deses casos

exemplos, tamén poden responder, haberá que comprobalo cando se teña un maior corpus de música transcrita, a un factor aleatorio ou mesmo inconsciente á hora de seleccionar estas partituras, pode ser, mais nun principio, coidamos que ambos os dous trazos musicais responde a un gusto musical concreto, propio, polo que se pode observar no cantigueiro miñorán reunido na FEP.

67 Partitura 5, «Eran dos jovencitos», cantado por *Anónima XLV* nacida o 1 de abril de 1914 no lugar de Casanova e desde os dez anos residente na Carrasca, parroquia de Parada (do Miñor, claro). Recollido por Bibiana Fernández e Eva Domínguez Andreu, sen datar [ca. 1996], FEP-066.

68 Partitura 6, «Eu cantaba cando iba á herba, cantaba», labor no campo, *jota* cantada en Morxido, Morgadáns por Carmen González González, de 64 anos, recollida por Enrique Cambra Senra e Jesús Pérez Carrera o 18 de marzo de 1996, FEP-102.

69 Sobre este xénero musical é de obrigada consulta Miguel Manzano (1995) e para o caso da jota galega Dorothé Schubarth e Antón Santamarina no seu *Cancioneiro Popular Galego* (1984: XVI), (1987: IX), (1988: IV, 132-151 e V, 78-80) e (1988: XIII e 109-144) quen por suposto, indican *jota*.

70 Partitura 7: «Cantábase cando se andaba a esfolar nos campos de millo» por Carmen Cortegoso Costas, 48 anos, nacida en Peiteiros, recollida por María Dolores Cortegoso e María Luz González Valverde a 13 de xuño de 2000, FEP-135.

xa referidos que usan o modo frixio e, a maiores, presenta outra peculiaridade, quizais tamén característica do Miñor, o uso do compás de 5/8.

Como exemplo dos traballos relacionados co mar, sempre máis raros de atopar documentados, a seguinte mostra da FEP escollida é un cantar que a informante circunscribe a cando estaba atando redes, en concreto na *chavola*⁷¹, lugar intermedio entre o campo onde se secaban –en Baiona no Aral– e o barco onde volvían utilizalas. No audio e na transcripción resultante, nótase ben o intento da cantareira por compracer as rapazas entrevistadoras que, lembremos, buscaban material para un traballo de galego, porque improvisadamente tenta traducirlles a letra orixinal en castelán. En canto á música, estamos diante dunha desas «rumbas olvidadas» das que con acerto ten teorizado Costa (2004) e que exemplifican ben o proceso de modernización social e urbanización dos costumes acontecido moi especialmente desde 1900 en lugares como Baiona e que deron lugar –como xa acontecera antes co repertorio centroeuropeo de valeses, mazurcas, etc.– á recepción e asimilación popular de xéneros achegados pola emigración americana que contribuíu ao enriquecemento dunha realidade transcultural popular –logo reafirmada polas cancións aprendidas do cine ou da radio– case sempre menosprezada, ou mesmo directamente atacada, pola intelectualidade tradicionalista.

A seguinte mostra do cantigueiro reunido na Na FEP exemplifica varios dos trazos xa evidenciados; compás de 3/4 e modo de mi. Con todo, destaca que se trata dun canto documentado como propio das mulleres que regresaban a casa de noite, camiñando en bando, en grupo, da conserva⁷², é dicir, de traballar en empresas como Conservas Cerqueira (Canido, Oia, fronte á illa de Toralla) ou na Fábrica de Puga *La Progresiva* en funcionamento desde os anos 1920 até o 1975 nas proximidades da praia de Santa Marta, Baiona. Repertorio proletario que no Miñor, como noutros lugares, tamén forma parte do cantigueiro digno de ser estudado, salvagardado e reinterpretado.

Ben sabido é que o ciclo anual do Nadal foi no pasado, e continua a ser hoxe, das máis importantes festas populares celebradas no país. Dos centos de testemuños do cantigueiro propio deses días de celebración recollidos na FEP escollemos tres mostras. A primeira,

71 Partitura 8: «Cando estaba nas chavolas atando redes» por M^a Pilar, 52 anos en 1994, recollido en Baiña por Beatriz Trapero Rodríguez e Sandra Iglesias Simoes, FEP-067.

72 Partitura 9: «*Anque venimos de noite*», á volta de traballar na conserva, *jota*. Recollida en Nigrán, tal vez nas Telleiras, a Modesta Sanjuán García, de 85 anos en 1997, por Nieves Vázquez Prado, FEP-004.

entra dentro da categoría das panxoliñas⁷³ ou cantares propios da noite do 24 de decembro que conta cunha vintena de referencias reunidas nesta colección. A letra delata a súa modernidade, posiblemente xa da década dos anos 1980. No musical repárese no antes dito sobre o uso do compás de 3/4 e o modo fríxio.

Máis arcaicos son os cantos e romances de Reis. A abundancia deste repertorio na FEP, con máis dun cento de referencias rexistradas, promete un poderoso estudo sobre a música desta festividade en Gondomar, Nigrán e Baiona, do que agora apenas achegamos dúas mostras. A primeira é unha versión dun romance relixioso dos propios e máis estendidos, non só no Miñor. A segunda mostra, un cantar que a informante do romance anterior deu como propio para rematar os Reis bailando⁷⁴.

A seguinte cántiga deste mostrario pertence ás propias do Entroido, festa de especial relevancia en Baiona onde se desenvolveu un proceso de modernización máis habitual no país do que se pensa habitualmente, principalmente debido á súa condición portuaria e á imparable tendencia a ser escollida como vila turística e lugar de segunda residencia. A mostra escollida⁷⁵, a maiores do obvio que se deduce do texto e música, resulta un magnífico exemplo dos xéneros musicais *zarzueleros* e *cabareteros* que se podían escoitar nos cafés, liceos ou casinos recreativos de antes da guerra civil. Repertorio que nos entroidos de Baiona florecía nas cancións usadas por aquelas *murgas* que tanta sona acadaban polo seu brillante nivel escénico, literario e musical.

A maiores do dito, o texto deste canto de Entroido agocha unha curiosidade ben interesante que se oculta no verso final: «*escogido por el Refojos*». Frase de dobre lectura da que coñecemos os seus significados grazas ao compartido con nós por Anxo Rodríguez Lemos. O caso é que antes de 1936 a referida frase facía referencia á honra e prestixio da que presumía quen, pola súa boa voz ou por outro dote destacado, fora escollido

73 Partitura 10: «San Xosé fai lume», panxoliña cantada en 1996 por Ana Vidal, 50 anos, recollida en Santa Cristina da Ramallosa por Eva Carneiro, FEP-183.

74 Partitura 11: «*Del Oriente salen tres reyes*», romance vello tamén coñecido como «*Adoración de los reyes*» IGHR nº 0770 = RXG nº 145 utilizado como cantar de Reis. Partitura 12: «E cun sombreiro de palla», para bailar ao rematar de cantar os reis, ambos os dous cantares recollidos nas Tomadas, Vilaríño, San Pedro da Ramallosa á Sra. Hermitas Barros Hermida, de 61 anos, costureira, por M^a del Carmen Rodríguez Martínez e Verónica Quintas Grandal, ca. 1999-2000, FEP-203.

75 Partitura 13: «En Baiona o *verano* pasado», canto de Entroido, recollido probablemente en Baiona do Sr. Vicente Leyenda Martínez ca. 1996, por M^a Luz Leyenda Rial e Alexandra Gómez Riveiro, FEP-084

do para formar parte dunha das máis afamadas *murgas* baionesas, a dirixida por un tal Sr. Refojos⁷⁶. Pois ben, a frase colleu outro sentido, moito máis terrorífico e perigoso, ao relacionarse co episodio sen dúbida máis coñecido e á vez dramático dos acontecidos en Baiona no ano 1936 e que resumimos a rodapé seguindo o estudo daqueles feitos realizado por Vilar Pedreira e Méixome Quinteiro (2005)⁷⁷.

Non son moitas as referencias aos cantos propios das festas dos Maios reunidos na FEP. A maiores da representatividade que a mostra escollida ten⁷⁸, repárese no texto que delata a gran influencia da igrexa católica na celebración destas festas, obsesionada con vincular Maios ao culto á Virxe María. Pénsese tamén no papel neste asunto na escola da época, como se sabe, axente non menos desgaleguizador e adoutrinante.

Con todo o xa dito, o máis documentado do cantigueiro son os cantos bailables. Entre os bailables soltos rexistrados na FEP, muiñeiras hai poucas, mais algunha hai como a mostra escollida coas súas dúas partes diferenciadas⁷⁹. Coidamos que a escasa presenza de muiñeiras nesta colección responde a que no século XX culmina un proceso, vinculado coa propia evolución social e económica na comarca, que implica a inexorable decadencia deste baile, por outra banda, como se sabe, considerado desde o mundo académico, desde o punto de vista *etic*, como baile enxebre, mesmo nacional.

En clarísimo contraste, as *jotas* cantadas, con máis de seiscentas (600) entradas rexistradas na FEP, son unha barbaridade, mesmo cando esa cantidade se re-

76 O tal Refojos consta mencionado en distintas coplas impresas como na do «*Carnaval de 1927 / Murga Caras y Caretas*» onde se pode ler: «*La murga que dirige Refojos / tiene repertorios excelentes, / lleva ciento y pico de cantares / casi todos ellos diferentes.*» Arquivo de Anxo Rodríguez Lemos.

77 Baiona cae sen apenas resistencia o día 24 de xullo. Logo dun primeiro momento de detencións masivas, os sublevados comezan cos asasinatos selectivos. Dous significados republicanos de esquerdas, os irmáns Luís e José López Luís, *Os Ineses*, veciños de Baíña, sabíanse perseguidos. Agocháronse en varios lugares pero os falanxistas deron con eles. Cando o 13 de outubro quixeron prendelos, un dos Ineses disparou ferindo de morte o falanxista Luís Refojos Mariño o que desencadea a vinganza co asasinato de nove veciños miñoráns na beira da estrada Baiona-A Guarda onde, desde aquela, se coñece co nome de A Volta dos Nove.

78 Partitura 14: «*Maio florido lleno de flores*», cantado pola Sra. Mercedes Otero Álvarez, 60 anos en abril de 1997, recollido no Burgo, Baíña, por Judith Leyenda Otero, FEP-074.

79 Partitura 15: «Unha vella de çien anos, muiñeira cantada pola Sra. Carmen Torres Camesella, de 64 anos en 1996, nacida en Peiteiros, recollido en Morgadáns por Ana Belén Sánchez Riveiro, FEP-197.

duza unha vez identificadas repeticións, versión e variantes de temas musicais e letras das coplas. A *jota* escollida como mostra⁸⁰ conta coas dúas partes preceptivas para poder bailala o que, dito sexa de paso, non sempre acontece neste tipo de recollas onde é habitual que a cantareira apenas use a música do punto ou da volta para encadear cuartetos sen fin.

En cando aos cantares bailables agarrados, estes non son tantos como as *jotas*, aínda que o documentado ao respecto suma, entre valeses, pasodobres, rumbas... máis dun cento. Como mostra escollemos unha verdadeira *delicatessen*⁸¹ polo maxistral uso que a cantareira demostra ter dos recursos melódicos e rítmicos para, paradoxalmente, cantar coplas tan comúns como as que se transcriben.

E rematamos cunha mostra musical que vén sendo unha canción de soldados. Temática esta que en España tivo unha especial e longa traxectoria por mor do sistema de quintas vixente entre 1730 e 1912 para o recrutamento forzoso. Cantos de quintos en Galiza hai poucos documentados, mais habelos, hainos, tamén na FEP. Con todo, o tema escollido aquí responde a un repertorio aínda máis concreto e que ten que ver coa guerra de 1936-1939 ou, tamén podería ser, relacionado coas belixerantes tropas españolas mobilizadas nas guerras coloniais da década anterior no norte de África. En todo caso, pola referencia explícita na letra, esta canción é posterior ao ano 1920, data de creación da *Legión* española. E máis nada, apenas indicar que na transcripción deste tema⁸² optamos por deixar indicadas as paradas que o intérprete fixo –seguramente ao dubidar por estar cantando de memoria sen previo aviso– e que representamos na partitura cos silencios entre os compases 3 e 5, e logo no 13, e que, evidentemente, non se executarían nunha interpretación normal, de corrido, fluída.⁸³

80 Partitura 16: «Pr'ái dicen que vuelan, que vuelan» jota cantada por Anónima XX recollida en Couso por Lorena Domínguez González e Alejandra [Sandra] Solla Rodríguez, [en 1997, deducido], FEP-045.

81 Partitura 17: «A Raiz do toxo verde», canto bailable agarrado, rumba?, interpretada por Elvira Esmerode Domínguez, de 60 anos en 1998, recollido en Prado, Morgadáns, consta no traballo de Lorena Fernández Gómez, Marta Gonda Grova e Noelia Martínez Rodríguez, FEP-002 e tamén no traballo de Laura Fernández Correa, FEP-006.

82 Partitura 18: «A la guerra niña no voy, no voy» cantada polo Sr. Manolo Álvarez, de 67 anos recollido en Panxón por David Giráldez Pereira, Rubén Rodríguez Álvarez e Guillermo Giráldez Alonso, sen datar [1998, deducido], FEP-097.

83 Como curiosidade pódese escoitar outra versión desta canción e saber algo máis sobre a suposta orixe e posterior transformación deste tema, xa contra a década dos 1960, como canción

Conclusións e chamamento público

Diante de tan magna colección –e das súas evidentes e valiosas achegas para o estudo dun saber popular que doutro xeito sería esquecido– queremos subliñar algúns dos fíos de coñecemento que mellor a caracterizan e fan destacable. O noso propósito é visibilizalos e subliñalos pola súa importancia e transcendencia cultural e pedagóxica. A orde na que son presentados non reflicte unha gradación en importancia.

Así pois, descontando o volume e variedade de temáticas e xéneros reunidos, a FEP recolle os cambios acontecidos na cultura tradicional miñorá, xa que reflicte o proceso histórico que se dá en toda cultura como froito de construción humana. Neste caso destacan as diferenzas entre o achegado nas entrevistas ás persoas nadas antes e despois da guerra civil, os cambios socioeconómicos iniciados nas décadas dos anos 50 e 60, as aportacións culturais e sociais derivadas da emigración etc.

A FEP desenvolveu unha metodoloxía pedagóxica interxeracional que puxo en valor e fixo realidade unha escola aberta, coñecedora do próximo en aspectos culturais e humanos imprescindibles para o coñecemento da identidade e outros ámbitos propios das Ciencias Sociais. Todo un exemplo que podería ter continuación na educación do alumnado actual, así, por suposto, os testemuños a recoller resulten ben diferentes.

Neste sentido destaca tamén a interdisciplinariedade e a motivación ao alumnado para realizar un traballo de recolla divertido, e á vez complexo, que fomenta o coñecemento do pasado, a súa diversidade e a empatía por medio da interrelación de grupos humanos diferentes, botando man de disciplinas académicas diversas.

Finalmente, aproveitamos para facer un chamamento á colaboración daquelas persoas que poidan ofrecer datos, rexistros sonoros ou anécdotas de cando formaron parte daquel alumando do IES Escolas Proval que axudou a construír a FEP. Esas posibles novas achegas, sen dúbida, permitirán indagar aínda mellor na complexidade da cultura oral galega no Miñor sobre a que temos a fortuna de coñecer tanto grazas, precisamente, aos papeis e gravacións sonoras atesourados nesta inigualable colección reunida por Xosé Bieito Legaspi Villamarín e María Xosé González Chamorro.

de montañeiros e do movemento *scout* español, con música case igual e a letra que comeza co verso «Se van los montañeros, se van, se van», no sitio web *Desolvidar* <http://patximendiburu.blogspot.com> publicado o 18 de setembro de 2022, consultado 13 de agosto de 2025.

Referencias bibliográficas

- BOUZA BREY, FERMÍN (1940). Referencias a una eutanasia familiar primitiva en el folklore gallego-portugués. *Actas do Congreso de Ciências da População*, Vol. II, Lisboa. Hai reedición In BOUZA ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS [ed.] *F. Bouza-Brey. Etnografía y Folklore de Galicia*. Vol 1: 81-91. Ed. Xerais.
- CORTIZAS, ANTÓN (2001). *Chirlosmirlos. Enciclopedia dos xogos populares*. Ed. Xerais. Vigo.
- COSTA, LUIS (2004). Las rumbas olvidadas: transculturalidad y etnización en la música popular gallega, *TRANS-Revista Transcultural de Música* 8, art. 8º
- FORNEIRO, JOSÉ LUÍS (2000). *El romancero tradicional de Galicia: Una poesía entre dos lenguas*. Senoa editorial, Biblioteca Mítica, 3. Oiartzun (Gipuzkoa).
- GONZÁLEZ CHAMORRO, MARÍA XOSÉ (2006). A memoria das Escolas Proval. Testemuñas dos seus alumnos e alumnas entre 1909 e 1934. *Revista de Estudos Miñoranos* 5-6: 117-129.
- GONZÁLEZ CHAMORRO, MARÍA XOSÉ (2011). A memoria viva das Escolas Proval. Homenaxe aos ex alumnos/as. In MALHEIRO GUTIÉRREZ, XOSÉ M. (Coord.). *Actas do Congreso Emigración e Educación. (1909-1936). Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009)*: 413-437. Instituto de Estudos Miñoráns. Gondomar
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DANIEL (1963). *Así canta Galicia. Cancionero popular gallego, 160*. Talleres Gráficos La Región. Ourense
- GROBA, XAVIER & OSSA, SERGIO DE LA (2017). *Gustav Henningsen. Gravacións musicais en Galiza (1964-1968)*: 49. aCentral Folque. Col. Chave Mestra nº 8. Santiago de Compostela
- GROBA, XAVIER (2015). Pola reconstrución musical do cancionero de Víctor Said. Condicionamentos, contidos e méritos dun labor truncado. In VILLANUEVA, C. & BERAMENDI, J.G., GARCÍA MARTÍNEZ, C. & SANTOS ZAS, M. [eds.] *Victor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas*, 381-413. A Coruña: Fundación Barrié–Museo do Pobo Galego–Dept. Pontevedra.
- IGLESIAS, MERO [BALDOMERO] (2024). *Breviario breve da devoción popular*. Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela.
- MANZANO, MIGUEL (1995). *La Jota como género musical. Un estudio musicológico acerca del género más difundido en el repertorio tradicional español de la música popular*. Editorial Alpuerto. Madrid. 480 pp.
- MÉIXOME QUINTEIRO, CARLOS (2011). Limiar, In MALHEIRO GUTIÉRREZ, XOSÉ M. (Coord.). *Actas do Congreso Emigración e Educación. (1909-1936). Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009)*: 9-14. Instituto de Estudos Miñoráns. Gondomar
- NOIA CAMPOS, CAMIÑO (2010). *Catálogo tipolóxico do conto gallego de tradición oral. Clasificación, antoloxía e bibliografía*. Universidade de Vigo.
- OTERO DACOSTA, TEREIXA & GROBA GONZÁLEZ, XAVIER (2024). *Descrición e avaliación da reconstruída Fonoteca Escolas Proval*. Informe anexo á cesión da FEP ao Arquivo Sonoro de Galicia. Vincios. 10 decembro 2024, ed. para uso interno do Consello da Cultura Galega. 98 pp.
- PEDROSA, JOSÉ MANUEL (1994). Padrenuestros mayores y pequeños: Fuentes antiguas y difusión románica moderna de algunos conjuros mágico-religiosos. *ANNALI, Sezione Romanza XXXVI*, 1: 29-48. Società Editrice Intercontinentale Gallo. Napoli.
- SAID ARMESTO, VÍCTOR [póstumo (1997)]. *Poesía Popular Galega. Colección de romances, baladas y canciones recogidos de la tradición oral*. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña
- SALINAS, CÁNDIDO, DE LA IGLESIA, ANTONIO & DE LA IGLESIA, FRANCISCO (1885). *Cuestionario del Folk-Lore Gallego establecido en la Coruña el día 29 de diciembre de 1883*. Madrid: R. Fe, pregunta nº 95.
- SAMPEDRO FOLGAR, CASTO [póstumo (1942)]. *Cancionero Musical de Galicia*. vol. I: 174, 186-190. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña. Hai reedición facsimilar de 1982, e unha segunda reedición tamén facsimilar con estudos de Carlos Valle, Luis Costa, Xavier Groba e Carlos Villanueva [coord.] de 2008. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña.
- SCHUBARTH, DOROTHÉ & SANTAMARINA, ANTÓN (1984-1995). *Cancionero Popular Galego*, Vol. I, *Oficios e Labores*, 1984. Vol. II, *Festas Anuais*, 1985. Vol. III, *Romances Tradicionais*, 1987. Vol. IV e V, *Romances novos, cantos narrativos, sucesos e coplas locais. Cantos Dialogados*, 1988. Vol. VI, *Cantos varios*, 1993. Vol. VII, *Táboas sinópticas. Índices*, 1995. Fundación Barrié de la Maza. A Coruña
- TAFALL, SANTIAGO (1901-1903). La tonalidad y el ritmo en la música popular de Galicia. *Galicia Histórica*, vol I, nº 3, 4 e 7; pp. 180-183, 265-276 e 496-507.
- VALENCIANO LÓPEZ DE ANDÚJAR, ANA (1994). *Los romances tradicionales de Galicia. Catálogo ejemplificado de sus temas*. Tese de doutoramento. Facultad de Filología, Universidad Complutense. Madrid. [HTTPS://DOCTA.UCM.ES/ENTITIES/PUBLICATION/C65812BF-F768-4805-A099-C952ACE19B0A](https://docta.ucm.es/entities/publication/c65812bf-f768-4805-a099-c952ace19b0a)
- VALENCIANO, ANA (2000). *Romanceiro Xeral de Galicia, I. Os romances tradicionais de Galicia*. Fundación Ramón Menéndez Pidal - Centro de Investigacións Lingüísticas e literarias Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia. Madrid - Santiago de Compostela. Téñase en conta que a obra parte da tese de doutoramento da autora: Valenciano, Ana (1994): *Los romance tradicionales de Galicia. Catálogo ejemplificado de sus temas*. Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, Universidad Complutense. Madrid.
- VILAR PEDREIRA, XOSÉ LOIS & MÉIXOME QUINTEIRO, CARLOS (2005). A Volta dos Nove. Notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor, *Murguía. Revista Galega de Historia*, 7/8: 155-168.
- VV. AA. (2005). *As Covas de Vincios*. Clube Espeleolóxico Maúxo (Coords.). Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vincios. Gondomar.

Anexos

Anexo 1. Cuestionario utilizado nas recollas da FEP.

CUESTIONARIO SOBRE A LITERATURA POPULAR

1.) NAINAS

- ¿Que nainas recorda que se cantasen cando vostede era neno?

2.) ADIVIÑAS

- ¿Quen lle ensinaba as adiviñas?
- ¿Cando se contaban?
- ¿Que adiviñas recorda de:
 - Animais
 - Corpo
 - Froitas
 - Cousas da casa
 - Astros
 - Cousas de fóra da casa
 - "Picantes"
 - Outras...

3.) TRABALINGUAS

- ¿Recorda algún xogo de palabras ou trabalinguas?

4.) CANTIGAS

a) Relixiosas

- ¿Cantaban vilancicos ou panxoliñas?
- ¿Cando?
- ¿Cantábanse na igrexa ou na casa?
- ¿Como era o costume de ir a cantar os Reis?
- ¿Quen ían?
- ¿Que pedían?
- ¿Que facían co que lles daban?
- ¿Que cantaban?
- ¿Recorda algún cantar de Reis? ¿E algunha panxoliña?
- ¿Coñece algunha oración en galego?
- ¿Coñece oracións "de broma"? ¿Cales?

b) PROFANAS

- ¿Cando se cantaban coplas ou cantigas?
- ¿Quen as cantaba?
- ¿Coñece cantigas que traten dos seguintes temas?
 - Sentimentos amorosos entre mozos e mozas
 - Santos, cregos e romarías
 - Consellos e refráns
 - Oficios do mar e da terra
 - Muíños, fontes, fornos e eiras
 - Traballos do campo: vendimas, mallas, seitur...
 - Produtos do campo: liño, millo, centeo, viño...
 - Costureiras e xastres

- Burlas e desdéns
- Vellos/as e sogros/as
- Casados e viúvos
- Morenas e pequenos
- Fachendosos e murmuradores
- Nais e nenos
- Aldeas, vilas e cidades próximas
- Despedidas
- Saudade e morriña.

- ¿Que se cantaba durante os traballos (vendima, malla, seitura, muíño...)?

- ¿E nos fiadeiros?
- ¿E nas festas?
- ¿Coñece coplas do Entroido?
- ¿E dos maior?
- ¿Quen as inventaba?

5.) CONTOS

a) Contos para nenos

- ¿Quen lle contaba os contos ós nenos?
- ¿Cando llelos contaban?
- ¿Que contos recorda deste tipo que traten de:
 - Lobos, raposas, lebres ou outros animais
 - Príncipes e princesas
 - Listos e parvos
 - Fadas e encantamentos
- ¿Que pretendían cos contos? Durmilos, que aprendesen cousas, que o pasasen ben...

b) Contos de maiores

- ¿Quen contaba os contos de maiores?
- ¿Cando e onde se contaban?
- Os que sabían os contos, ¿tiñan algún oficio específico?
- Os contos que se contaban na casa e os que se contaban fóra, ¿Eran os mesmos?
- ¿Pasábano ben cos contos?
- ¿Servían para algo máis que para rir?

Páx. 3

- Que contos recorda de:
 - Nenos, mozos e vellos
 - Traballo (xastres, costureiras, taberneiros, muíneiros, cegos...)
 - Cregos (rapaces, sacristáns...)
 - Tolos e parvos
 - Galegos e estranxeiros
 - Medo (bruxas, meigas, mortos, aparecidos...)
 - Contos de nunca acabar
 - Outros tipos.

6.) LENDAS

- ¿Quen lle contou as lendas que sabe?
- ¿Crése nelas? ¿E agora?
- ¿Cando, onde e quen as contaba?

- Recorda algunha lenda de:
 - Mouros e mouras
 - Tesouros
 - Cobras ou serpes
 - Santos
 - Lobos ou lobishomes
 - Nomes de aldeas
 - Xente que se fixo rica
 - Construción de edificios
 - Outras.

7.) ROMANCES

- ¿Cando, onde e quen cantaba os romances?
- ¿Ían cegos pola súa aldea cantando?
- ¿Ían sós?
- ¿Cando deixaron de ir?
- ¿Que tal xente eran?
- ¿De que temas trataban?
- ¿Recorda algún romance de cego?
- ¿Sabe algún romance de reix, raíñas ou cabaleiros?
- ¿Sabe algún romance de amores imposibles?
- ¿Sabe algún romance de vodas ou graciosos (burlescos ou picarescos).

8.) REFRÁNS

- ¿Din verdade os refráns?
- ¿Quen usa máis os refráns?
- ¿A xente nova coñéceos, úsaos?
- ¿Cando se usan?
- ¿Como se aprenden?
- Recorda algún refrán referido a:
 - Homes e mulleres (bos, malos, faladores...)
 - Cualidades das persoas (amizade, beleza...)
 - Defectos das persoas
 - Meses do ano, climatolóxicos
 - Labores do campo (vendima, horta, abonos...)
 - Nenos e nenas
 - Oficios (cregos, taberneiros...)
 - Casa e os animais
 - Diñeiro
 - Viño
 - Pan
 - Lugares e aldeas veciñas
 - Outras cousas.

9.) TRADICIÓNS

- ¿Como eran as festas de antes?
- ¿Cales eran as principais?
- ¿Como se celebraban?
- ¿Cales eran as diversións habituais?
- ¿Que importancia tiña a relixión?
- ¿Que tradicións eran propias da aldea?
- ¿Como eran os fiadeiros?
- ¿Que traballos había nos muíños?
- ¿Como se facía a vendima, a sega e a malla?

- ¿Que oficios artesanais eran típicos da zona?

10.) SUPERSTICIÓNS

- ¿Que supersticións había sobre os fenómenos meteorolóxicos?
(arco da vella, trebóns, estrelas fugaces, eclipses, aurora boreal)
- ¿Que supersticións había sobre os mortos?
- ¿Que cousas producían enfermidades e como se curaban?
- ¿Había ou hai menciñeiros, arregladores ou bruxos na zona?
- ¿Críase en poderes sobrenaturais? ¿no mal de ollo, nas meigas...)
- ¿Que esconxuros ou oracións se usaban para arredar o mal, o perigo e as enfermidades?

Anexo 2. Cantigueiro musical do Miñor, escolma.

1 / REM-25

"O miniño ten soniño", naina

Recollida en Panxón da Sra. Josefina Álvarez, 60 anos, por Óscar Fernández, sen datar, ca. 1997, FEP-075

$\text{♩} = 90$

O mi - ni-ño ten so-ni-ño oh. Ten ga - ni-ñas de dor-mi-re. Ten un o-lli-ño ce-rra-do. Ou-tro non o po-de a bri-re.

5 Dur-me, dur-me meu ru-li-ño que te - ño qu'ir pra fá-cen-da. A_a-vo - a_es-tá fiando a lan i o pai col-ga-do na fei-ra.

10 I_o mi-ni-ño, mi-ña xo-ia, dur-me que tes mu-to so-no, se non dur-mes meu mi-ni-ño vouche chamar o ra-po-so.

17 A - rro - rro meu ne - no. A - rro - rro meu sol. A - rro - rro_a-na qui - ño do meu co-ra - çón.

2 / REM-25

"O pai do ladrón", xogo infantil

Recollida en Chandebrito de Cecilia, 45 anos, por Noemí Fialho Figueroa, sen datar, ca. 1998, FEP-027

$\text{♩} = 74$

O pai do la - drón e - ra la - bra - dor ven - deu o a - ra - do com - prou un tam - bor. La -

9 dron - çí - ño no - vo que an - da - ba na rú - a, en pra - ta da ca - sa que es - tá ca - sa é sú - a. Con -

17 ti - gho si, si, con - ti - gho no, no, con la ví - u - dí - ta me ca - sa - ré yo. Me

25 que - ro ca - sar no ha - lla con quien. Con la ví - u - dí - ta del va - lle del rey.

3 / REM-25

"San Andrés de Teixido" + "Rufina hermosa", alalá con romance vello

Recollida en Borreiros [deducido] da Sra. Manuela Loureiro, 82 anos, por Alicia Otero, Verónica Nandin e Marta Rodríguez en 1998. FEP-013

$\text{♩} = 74$

San An - drés de Tei-xi-do me - días a - zu - les rás - ca-me_a quí na ca - be - za non me sa - cu - des. -

6 Debajode tu ven-ta - na la perdíz te - ña_un hi-go; yo co-mosoy caza - do re a tu ven-ta na me_a-rri-mo.

12
 A-rri-mate_a la ven-ta-na, ni-ña siquieres ven - der - te qu'e'l dí-ne-ro_es-tá con-ta-do y el comprador vie-ne_a ver - te.

16
 Ru - fi - na her - mo - sa _____ tí que fas a - í es-tou gar - dan-do_o ga - do non o ves a - quí. O ga-do Ru-

20
 fi - na han che de coi-da - lo por - que si se per - de xa i - rei bus-ca - lo. Mangas y ves -

23
 ti - dos lle - vo de rom - per. Ru - fi - na her - mo - sa por che dar pra - cer.

4 / REM-25

"Apártate mora bella", romance vello

Romanceiro novelesco, "La hermana cautiva", IGRH 0169 = RXG nº 78

Recollido en Prado, Morgadáns, de Carmen Pérez Pérez, 63 anos

Recollido por Lorena Fernández Gómez, Marta Gonda Grova, Noelia Martínez Rodríguez, FEP-002 e por Lorena Fernández Correa, FEP-006

$\text{♩} = 64$

4
 A - pár - ta te mo - ra be - lla, a - pár - ta - te _____ mo - ra lin - da _____

8
 dé - ja - me ver mi ca - ma do - de_es - tá fuen - te _____ cris - ta - li - na _____

15
 No soy mo - ra _____ ca - ba - lle - ro _____ ni tam - po - co mo - ra lin - da _____

24
 me cau - ti - va - ron los mo - ros en los cam - pos de Me - li - lla _____
 Ven - te con - mi - go mo - ri - ta, me voy ma - ña - na de dí - a _____

31
 Y los pa - ñú - e los que la - vé dón - de yo los de - ja - ri - a. _____

38
 Los de te - la y los de hi - lo _____ ven - die - ran a lo - te - ri - a. _____

46
 Y los que no val - gan na - da por la co - rrien - te de dí - a _____

54
La mo - za en su ca - ba - llo - pa - ra Es - pa - ña la - tra - í - a -

63
Al lle - gar a la fron - te - ra, la mo - ri - ta se re - í - a -

71
Por qué te rí - es mo - ri - ta por qué te rí - es cau - ti - va -

80
No me ri - ó del ca - ba - llo, sí de no de quien le ghí - a -

88
que me rí - o de la Es - pa - ña que tam - bién es pa - tria mí - a -

97
Á - bre - me la puer - ta ma - dre, á - bre - me - la ma - dre mí - a -

104
qu_a - quí te trai - go_el te - so - ro que llo - ra - bas no - che y dí - a -

5 / REM-25

"Eran dos jovencitos", romance de cegos, novo ou vulgar

Recollido en Parada de *Anónima XLV* nacida no barrio de Casanova o 1 de abril de 1914 e desde os 10 anos na Carrasca, Parada
Recollido por Bibiana Fernández e Eva Domínguez Andreu, sen datar, ca. 1996, FEP-066

$\text{♩} = 40$

E - ran dos jo - ven - ci - tos que se que - rí - a ha - bí - a cin - co a - ños que pre - ten - dí - a

9
e - lla lo_a - ma - ba e - lla lo_a ma - ba, el e - ra un tu - nan - te que la_en - gha ña - ba que la_en - gha - ña - ba -

16
El dí - a de su san - to le re - ga - ló³ un cor - te de ves - tí - do de gran va - lor

24
y por la tar - de le re - ga - la - ba un buen co - llar de per - las que no lo_a - ma - ba que no lo_a - ma - ba

31
Y si vie - ne Pe - pe_a ver - me des - pue - s de muér - ta no lo de - je que pa - se de_a - que - lla pu - er - ta

39

 Y se pa - sa - ra y se pa - sa - ra, no lo de-gue que be - se mi lin-da ca - ra, mi lin-da ca - ra.

46

 Y al la-do de la tar - de pa-só_el en - tie-rro, Pe - pe_es-ta-ba_enla puer - ta se me - tió den - tro

54

 A los pies de la tum - ba se_a - rro - di - lló be - san-do el re - tra - to que_ella le dió, que_ella le dió.

62

 En - çima de la tum - ba, çin - tas y flo - res y_un le-tre-ro que di - çe: Muer - ta de_a - mo - res.

70

 Muer - ta de_a - mo - res, muer-ta de_a - mo - res. En - çima de la tum - ba çin-tas y flo - res, çin-tas y flo - res.

6 / REM-25

"Eu cantaba cando iba á herba, cantaba", labor no agro, jota

Recollida en Moxido, Morgadáns a Carmen González González, 64 anos, por Enrique Cambra Senra e Jesús Pérez Carrera, 18 marzo 1996, FEP-102

♩. = 78

1

 Mi-ra Ma - ru - xi - ña non va - ias á her - ba. Aí, que ven o ven - to e to - da cha le - va,

9

 e to - da cha lle - va e lé - va - cha to - da, mi - ra Ma - ru - xi - ña non va - ias á her - ba. —

17

 — Ma - ru - ci - ña, Ma - ru - xi - ña — Ma - ru - xi - ña do Por - te - lo —

23

 — A tú - a nai xa llo di - xen, a teu pai trá - io - lle me - do

30

 Mi - ra Ma - ru - xi - ña non va - ias a her - ba. Aí, que ven o ven - to e to - da cha le - va

38

 e to - da cha lle - va e le - va - cha to - da, mir - a Ma - ru - xi - ña non va - ias a her - ba

7 / REM-25

"Cantábase cando se andaba a esfollar nos campos de millo", labor no campo

Recollida en Parada a Carmen Cortegoso Costas, 48 anos, nacida en Peiteiros
Recollida por María Dolores Pérez Cortegoso e María Luz González Valverde, 13 xuño 2000, FEP-135

• = 140

As es - fo - lla - das de noi - te non dan pro - vei - to_a nin - quién, man -
6
dei un - ha fi - lla_a e - la i_es - fo - llá - ron - ma ta - mén

8 / REM-25

"Canto estaba nas chavolas atando redes", rumba

Recollido en Baiña, Baiona, de M^o Pilar, 52 anos, por Beatriz Trapero Rodríguez e Sandra Iglesias Simoes en 1994, FEP-067

• = 86

Vir - xe de la Ro-ca o rien - ta me o - mar - que - as bra - vas o - las - se - de - ben ca - lar -
9
O Cas-ti - llo dá luz al ma - ri - ne - ro to - dos los bar - qui - tos pa - recen lu - ce - ros.
17
Son de Ba - io - na te - rra do pei - xe A co - mo llo ven - de se - ño - ra, se - ño - ra.
24
Son de la mar, ma te rín lei - rá. Son de la mar, ma te rín lei - rá.
29
Vir - gen de la Ro-ca o - rien - ta me o mar que as bra - vas o - las xa se de - ben ca - lar
37
El Cas-ti - llo dá luz ó ma - ri - ñe - ro, to - dos os bar - qui - ños pa - re - cen lu - ce - ros.

9 / REM-25

"Anque venimos de noite", canto de volta da conserva, *jotas*.

Recollida en Nigrán, tal vez nas Telleiras, a Modesta Sanjuán García, 85 anos, por Nieves Vázquez Prado en 1997, FEP-004.

♩ = 68

An - que ve - ni - mos de no - che no ve - ni - mos de ro - bar. Ve -
 ni - mos de la con - ser - va, ve - ni - mos de tra - ba - jar.
 Po-lo ri-o_a - bai-xo vai - un - ha trui - ta_a co - rrer, co - rre que te co - rre quen a pu - de - ra co - ller -
 Quen a pu - de - ra co - ller - quen a pu - de - ra co - ller - Po-lo ri-o_a - bai-xo vai - un - ha trui - ta_a co - rrer -
 Es - ta no - che - voy de tu - na la que vie - ne de pa - rran - da Pa -
 ra la_o - tra que vi - e - ne dor - mi - ré con - ti - go_en ca - ma pa -
 ra la_o - tra que vi - e - ne dor - mi - ré con - ti - go_en ca - ma.

10 / REM-25

"San Xosé fai lume", Nadal, panxoliña

Recollida en Santa Cristina da Ramallosa, de Ana Vidal, 50 anos, por Eva Carneiro, 1996, FEP-183

♩ = 70

San Xo - sé fai lu - me, a Vir - xe so - pra - ba l_o ne - no co lu - me
 Non fa - gais rui - di - ño tre - pa - de bai - xi - ño P'a que non des - per - te
 xa non lle cho - ra - ba. Dur - me que che empres - te meu i - no - cen - ti - ño. Cas
 o no - so ro - li - ño. A - i, mi - ña xo - ia meu i - no - cen - ti - ño.
 ba - goas nos o - llos cas ba - goas nos o - llos que - dou dur - mi - di - ño. Cas
 bá - goas nos o - llos, cas bá - goas nos o - llos que - dou dur - mi - di - ño. Ai
 la la la la. Ai la la la la. Ai la la la la. La la la la la la la

11 / REM-25

"Del Oriente salen tres reyes", romance vello, cantar de reis

Romanceiro relixioso, "Adoración de los reyes", IGHR 0770 = RXG nº 145
 Recollido nas Tomadas, Vilaríño, San Pedro da Ramallosa de Hermitas Barros Hermida, 61 anos, costureira.
 Recollido por M^a del Carmen Rodríguez Martínez e Verónica Quintas Grandal, ca. 1999-2000, FEP-203

$\text{♩} = 160$ $\text{♩} = 80$

Del O - rien - te sa-len tres re - yes — to - dos tres en com - pa - ñí - a

5 en tres her - mo - sos ca - ba - llos — que re - lum - bran co - mo el dí - a.

10 No pre - gun - tan por po - sa - da — ni me - nos por com - pa - ñí - a
 A - llí - es - ta - ba el rey He - ro des — que pí - dió la ti - ra - ní - a
 Los tres re - yes res - pon - die - ron — e - so no nos con - ve - ní - a

15 Pre - gun - tan por el por - tal — don - de Cris - to na - za - rí - a.
 Que en ver que bus - can al ni ño — tam - bien con e - llos i - rí - an.
 Se fue - ron pa - ra sus pu - es - tos — con gran gus - to y a - le - grí - a.

12 / REM-25

" E cun sombreiro de palla", para bailar ao rematar de cantar os reis

Recollido nas Tomadas, Vilaríño, San Pedro da Ramallosa de Hermitas Barros Hermida, 61 anos, costureira
 Recollido por M^a del Carmen Rodríguez Martínez e Verónica Quintas Grandas, ca. 1999-2000, FEP-203

$\text{♩} = 130$

E cun som - brei - ro de pa - lla un ga - le - go a - Be - lén foi

5 En can - to a - do - ra - ba o ne — no rou - bou - lle o som - brei - ro o boi

13 / REM-25

"En Baiona o verano pasado", comparsa de Entroido

Recollido probablemente en Baiona, de Vicente Leyenda Martínez por M.ª Luz Leyenda Rial e Alexandra Gómez Riveiro, sen datar, ca. 1996, FEP-084

$\text{♩} = 60$

En Ba - io - na_o ve - ra - no pa - sa - do non se ví - a con tan - to_a - lum - bra - do.

9
Un se - ñor que ve ní - a de pa - so lle - vó el po - bre un gran ba - ta - ca - ço. _____

18
Fí - jen - se_us - te - des se - ño - res. _____ Fí - jense_us - te - des se - ño - res, _____ pa - ra las pla - zas de to - ros _____

30
soy el más gua - po del pue - blo es - co - gi - do por el Re - fo - jos.

Detailed description: This block contains the musical score for the song 'En Baiona o verano pasado'. It is written in 3/4 time with a tempo of 60 beats per minute. The score consists of four staves of music with lyrics underneath. The lyrics are: 'En Ba - io - na_o ve - ra - no pa - sa - do non se ví - a con tan - to_a - lum - bra - do. Un se - ñor que ve ní - a de pa - so lle - vó el po - bre un gran ba - ta - ca - ço. Fí - jen - se_us - te - des se - ño - res. Fí - jense_us - te - des se - ño - res, pa - ra las pla - zas de to - ros soy el más gua - po del pue - blo es - co - gi - do por el Re - fo - jos.'

14 / REM-25

"Maio florido lleno de flores", cantar de maio

Recollido no Burgo, Baíña, da Sra. Mercedes Otero Álvarez, 60 anos, por Judith Leyenda Otero en abril de 1997, FEP-074

$\bullet = 120$

Ma - io flo - ri - do, lle - no de flo - res, ahí vie - ne San Juan que las tra - e me jo - res, ahí - vie --ne San

10
Juan que las tra - e me - jo - res. De las a - las dun mos - qui - to hi - zo la Vir - gen un man - to, co - mo

18
e - ra tan bo - ni - to lo_es - tre na por Jue - ves San - to, co - mo e - ra tan bo - ni - to lo_es - tre - na por Jue - ves San - to. -

27
Quí - ta - te ma - io de_en - ci - ma de mi que me pesas máis cun - ha pi - pa de sa - ín que me pe - sas máis cun - ha pi - pa de sa - ín.

39
La Vir - gen Ma - rí - a va pi - san - do nie - ve po - dien do pi - sar ro - sas y cla - ve - les, po - dien - do pi - sar ro - sas y cla - ve - les

Detailed description: This block contains the musical score for the song 'Maio florido lleno de flores'. It is written in 2/4 time with a tempo of 120 beats per minute. The score consists of five staves of music with lyrics underneath. The lyrics are: 'Ma - io flo - ri - do, lle - no de flo - res, ahí vie - ne San Juan que las tra - e me jo - res, ahí - vie --ne San Juan que las tra - e me - jo - res. De las a - las dun mos - qui - to hi - zo la Vir - gen un man - to, co - mo e - ra tan bo - ni - to lo_es - tre na por Jue - ves San - to, co - mo e - ra tan bo - ni - to lo_es - tre - na por Jue - ves San - to. Quí - ta - te ma - io de_en - ci - ma de mi que me pesas máis cun - ha pi - pa de sa - ín que me pe - sas máis cun - ha pi - pa de sa - ín. La Vir - gen Ma - rí - a va pi - san - do nie - ve po - dien do pi - sar ro - sas y cla - ve - les, po - dien - do pi - sar ro - sas y cla - ve - les'

15 / REM-25

"Unha vella de *çien* anos", bailable, muiñeira

Recollida en Morgadáns de Carmen Torres Camesella, 64 anos, nacida Peitíeiros, por Ana Belén Sánchez Riveiro, 1996, FEP-197

♩. = 140

Un-ha ve - lla de çien a - nos e un ve-llo de çen - to tres xun - ta - ron as ba - rri - ghi - ñas, fi - xé - ron un por - tu - ghés.

10
Un-ha ve - lla en - rri - ba do mon tem - blá - ba - lle o cu como un fi - go ma - du - ro, e pi - sá - ron - lle o cu e mais o ban -

16
da - llo, pi - sá - ron - lle o cu e mais o ba - gha - llo. Ai! la la la la Ai! la la la la

23
la la la la la la Ai! la la la la Ai! la la la la la la la la la la

29
Po - lo mon - te vai o ço - rro po - lo ca - mi - ño do ca - rro, po - los o - llos na ca - be - ça un fu - nil a ti - ru - la - do.

16 / REM-25

"Pr'aí dicen que *vuelan, que vuela*", bailable, jota

Recollida en Couso, de Anónima XX, por Lorena Domínguez González e Alejandra [Sandra] Solla Rodríguez, en 1997 [deducido], FEP-045

♩. = 74

Pr'aí di - cen que vue - lan que vue - la Ai! las pin - tas de mi man - dil

10
Ai! Si que - res que o ca - rro can - te Ai! Mó - lla - lle o ei - xo no rí - o

19
Ai! Di - cen que vue - lan que vue - lan Ai! Si vue - lan dé - ja - las ir
E des - pois do ei - xo mo - lla - do Ai! Can - ta co - mo un a - su - bí - o

28
Ai! Si vue - lan dé - ja - las ir Ai! E le la Ai! E la la lo
Ai! Can - ta co - mo un a - su - bí - o Ai! E la lo Ai! E la la lo

37
Ai! Vai de bro - mi - ña e vai de bro - ma. - E vai de bro - mi - ña a noi - te to - da.
Hei ve - ñen, hei ve - ñen, hei ve - ñen, aí van Sar - dí - ñas fres - qui - ñas da bei - ra do mar

A noi - te to - da, a noi - te to - da. E vai de bro - mi - ña e vai de bro - ma.
Da bei - ra do mar, da bei - ra do mar. Hei ve - ñen, hei ve - ñen, hei ve - ñen, aí van

17 / REM-25

"A raíz do toxo verde", bailable, agarrado

Recollida en Prado, Morgadáns de Elvira Esmerode Domínguez, 60 anos

Recollido por Lorena Fernández Gómez, Marta Gonda Grova, e Noelia Martínez Rodríguez, 1998, FEP-002 e tamén por Laura Fernández Correa, FEP-006.

♩ = 68

A ra-iz do to-xo ver-de é mui ma-la de a-rri-n-car. Os teus a-mo-res Car - mi-ña son mui ma-los de ol-vi-dar.

10

Son mui ma-los de ol-vi - dar, son mui ma-los de ol-vi - dar. A ra-iz do to-xo ver-de é mui ma-la de a-rri-n - car.

19

Can - do pa-so por tu puer-ta no pa-so por te mi - rar. Es ca-mi-no por-ta de-lo no me lo pue-des pri - var.

28

No me lo pue-des pri - var, no me lo pue-des pri - var, cuen - do pa-so por tu puer-ta no pa-so por te mi - rar.

18 / REM-25

"A la guerra niña no voy, no voy", canción de soldados

Recollido en Panxón ao Sr. Manolo Álvarez, 67 anos, quen tiña cinco anos de idade en 1936

Recollido por David Giráldez Pereira, Rubén Rodríguez Álvarez e Guillermo Giráldez Alonso, sen datar [1998 deducido], FEP-097

♩ = 120

A la gue-rra ni-ña no voy, no voy, no quie-ro ir

9

por-que si voy con-ti-go a la gue-rra se co-me muy mal y se duer-me en la tie-rra

18

Y en la tie-rra ni-ña no, no, no, no, no dor-mi-rás

25

que dor-mi-rás en un le-cho de flo-res con cua-tro le-gio-na-rios que ha-bla-rán de a-mo-res